

Universidad
Internacional
de Valencia

Trabajo Fin de Máster (TFM):

Mindfulness e Hipnosis en el Tratamiento de la Ansiedad y la Depresión frente a las Terapias Cognitivo-Conductual y Psicofarmacológica: una Revisión Sistemática basada en Ensayos Controlados Aleatorizados

Alumno: Raphael Alexander Fandos Ceruelos

Director: Dr. Joaquín Mateu-Mollá

De:
 Planeta Formación y Universidades

Declaración de conflictos de interés:

El autor refiere que no existe ningún potencial conflicto de interés en relación con este artículo.

Autoría:

 <https://orcid.org/0009-0007-3701-8596>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16168948>

© 2025. This work is licensed under a Creative Commons [BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Agradecimientos

Quisiera agradecer en primer lugar a mi mujer, María, por el apoyo y paciencia que me ha brindado a lo largo de todo este tiempo, estando junto a mí contra viento y marea, a las duras y las maduras, sin dudar en momento alguno, y dándome fuerzas y cariño cuando estas flaqueaban en los momentos duros.

Quisiera agradecer en segundo lugar a mi madre, Montse, sin cuya ayuda cuidando a mi hijo mientras yo veía las clases en diferido no podría haber realizado este Máster.

Quisiera también agradecer a una persona completamente inconsciente de la ayuda que me brindó a lo largo de todo este tiempo: mi hijo, Gael. Nueves meses al empezar el Máster y veintiuno al presentar este TFM... Doce meses, un año, en el que me ha servido de inspiración y motivación para seguir adelante. Un año lleno de abrazos, besos y gritos de “¡papá!” cada vez que entraba corriendo por la puerta, atravesando raudo, torpe y veloz el pasillo para abrazarme mientras yo escribía esta sucesión de letras y palabras en el portátil. Pequeños actos cargados de inocencia y sentimiento puro que no hacían más que llenarme de felicidad y energía para seguir adelante y, con un poco de suerte, conseguir que algún día pueda estar orgulloso de su padre.

Finalmente, y no por ello menos, quisiera agradecer de manera muy especial a mi director de TFM: el Dr. Joaquín Mateu Mollá. Toda la ayuda, inspiración, motivación, comentarios y demás palabras y consejos que me brindó a lo largo de todo este recorrido no tienen precio y hacen que uno se sienta verdaderamente afortunado de haberse cruzado en su camino. Pese a habérselo dicho ya en varias de nuestras reuniones telemáticas no puedo más que agradecer con total y absoluta sinceridad todo lo que me ha aportado como profesor, como investigador y, ante todo, como persona. El Dr. Mateu no sólo es un ejemplo de un gran docente si no que es también ejemplo de lo que es ser una gran persona. En estos meses ha servido no sólo como guía para encajar mis ideas y desvaríos, y darles la forma definitiva que se presenta a continuación si no que ha sido un guía en muchos otros aspectos respecto a mi futuro como investigador y, con un poco de suerte, doctorando, pero además también ha actuado como guía, mentor y apoyo en algún que otro momento de flaqueza personal – momentos en los que sus palabras han ayudado más que ninguna otra. Sinceramente Joaquín, de corazón: ¡Gracias!

Para todos vosotros, pero en particular para Joaquín, van destinadas estas líneas en blanco y negro, pero llenas de color, pertenecientes a la Rima VII de Bécquer:

Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueña tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo
veíase el arpa.

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas
como el pájaro duerme en las ramas,
esperando la mano de nieve
que sabe arrancarlas!

-¡Ay! -pensé-; ¡cuántas veces el genio
así duerme en el fondo del alma,
y una voz, como Lázaro, espera
que le diga: <<Levántate y anda>>!

Una vez más, ¡gracias!

Índice de contenidos

Resumen	1
Abstract	2
1. Introducción y justificación del estudio.....	3
2. Marco teórico	5
2.1 Delimitación conceptual de los procedimientos.....	5
2.1.1 Mindfulness	5
2.1.1.1 Definición.....	5
2.1.1.2 Recorrido histórico.....	7
2.1.1.3 Principios básicos del Mindfulness.....	8
2.1.2 Hipnosis.....	10
2.1.2.1 Definición.....	10
2.1.2.2 Recorrido histórico.....	11
2.1.2.3 Principios básicos de la Hipnosis.....	14
2.1.3 Terapia Cognitivo Conductual.....	15
2.1.3.1 Definición.....	15
2.1.3.2 Recorrido histórico.....	16
2.1.3.3 Principios básicos de la Terapia Cognitivo Conductual.....	19
2.1.4 Tratamiento Psicofarmacológico.....	20
2.1.4.1 Definición.....	20
2.1.4.2 Recorrido histórico.....	21
2.1.4.3 Principios básicos de la Terapia Psicofarmacológica.....	22
2.2 Variables dependientes de interés.....	23
2.2.1 Depresión	23
2.2.1.1 Definición.....	23
2.2.1.2 Epidemiología.....	24
2.2.1.3 Criterios diagnósticos.....	24
2.2.2 Ansiedad.....	26
2.2.2.1 Definición.....	26
2.2.2.2 Epidemiología.....	26
2.2.2.3 Criterios diagnósticos.....	26
2.3 Aplicaciones terapéuticas de los procedimientos.....	27
2.3.1 Mindfulness	27
2.3.1.1 Mindfulness y ansiedad	27
2.3.1.2 Mindfulness y depresión	27

2.3.2 Hipnosis.....	28
2.3.2.1 Hipnosis y ansiedad.....	28
2.3.2.2 Hipnosis y depresión	28
2.3.3 Terapia Cognitivo Conductual.....	28
2.3.3.1 Terapia Cognitivo Conductual y ansiedad.....	28
2.3.3.2 Terapia Cognitivo Conductual y depresión.....	28
2.3.4 Tratamiento psicofarmacológico	29
2.3.4.1 Tratamiento psicofarmacológico y ansiedad	29
2.3.4.2 Tratamiento psicofarmacológico y depresión	29
3. Objetivos	30
3.1 Objetivo general	30
3.2 Objetivos específicos.....	30
4. Metodología	31
4.1 Protocolo	31
4.2 Criterios de elegibilidad	31
4.2.1 Criterios de inclusión.....	31
4.2.2 Criterios de exclusión.....	31
4.3 Fuentes de información	32
4.4 Estrategia de búsqueda.....	32
4.5 Proceso de selección.....	33
4.6 Análisis del riesgo de sesgo y validez.....	34
5. Resultados	38
5.1 Características de los estudios	38
5.2 Resultados de los estudios individuales.....	38
5.2.1 Eficacia de la hipnosis en los trastornos de ansiedad y depresión.....	39
5.2.2 Eficacia del mindfulness en los trastornos de ansiedad y depresión ..	39
5.2.3 Eficacia de la terapia cognitivo conductual en los trastornos de ansiedad y depresión.....	41
5.2.4 Eficacia del tratamiento psicofarmacológico en los trastornos de ansiedad y depresión.....	42
6. Discusión	45
6.1 Alcance del estudio	45
6.2 Limitaciones	47
6.3 Perspectivas de futuro	48
7. Conclusiones.....	49
8. Referencias bibliográficas	51

Índice de Tablas

Tabla 1: Resumen de los resultados de la Escala PEDro para cada estudio 37

Tabla 2: Resumen de los artículos seleccionados para revisión sistemática..... 44

Índice de Figuras

Figura 1: Flujograma (resumen del proceso de filtrado).....	36
---	----

Índice de Anexos

Anexo I	I
Anexo II	I
Anexo III	II
Anexo IV	III
Anexo V	IV
Anexo VI	IV
Anexo VII	V
Anexo VIII	V
Anexo IX	VI
Anexo X	VII

Relación de abreviaturas

a.C.	Antes de Cristo
ACT	Acceptance and Commitment Therapy
APA	Asociación Americana de Psicología
CBT	Cognitive-Behavioural Therapy
DS	Desviación estándar o típica
DSM-5	Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales – Versión 5
EC	Estímulo condicionado (o nuevo)
ECA	Ensayo Controlado Aleatorizado
EI	Estímulo innato
MBCT	Mindfulness-Based Cognitive Therapy
MBSR	Mindfulness-Based Stress Relieve
MH	Mindful Hypnotherapy
MIT	Instituto Tecnológico de Massachussets
NHS	Sistema Nacional de Salud del Reino Unido
OE	Objetivo Específico
OMS	Organización Mundial de la Salud
PED	Physiotherapy Evidence Database
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis
QUOROM	Quality Of Reporting Of Meta-analysis
RC	Respuesta condicionada
RI	Reflejo elicitado
TC	Terapia Cognitiva de Beck
TCC	Terapia Cognitivo Conductual
TRE	Terapia Racional-Emotiva de Ellis

Resumen:

Antecedentes: La ansiedad y la depresión son dos de los trastornos mentales más comunes en el mundo. La psicofarmacología y la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) son tratamientos comunes, tradicionales y eficaces para estos trastornos. Pese a que el *mindfulness* y la hipnosis se muestran al menos tan eficaces como las terapias antes mencionadas, se desconoce como todos estos tratamientos se comparan los unos con los otros en cuanto a su eficacia.

Método: Se llevó a cabo una revisión sistemática de estudios de control aleatorizado respecto al tratamiento de la ansiedad y/o depresión con las terapias en cuestión comparando sus resultados. Estudios desde el 2017 hasta junio de 2021 se extrajeron de SciELO, Medline y COCHRANE. El riesgo de sesgo se midió mediante la escala PEDro.

Resultados: Diez estudios fueron seleccionados para la comparativa final. Cuatro trataban la depresión, ocho trataban trastornos de ansiedad y dos tanto depresión como ansiedad. Seis estudios se basaron en el uso de *mindfulness*, dos compararon el *mindfulness* con la TCC, un estudio empleó una terapia híbrida *mindfulness*-hipnosis y uno se centró en psicofarmacoterapia. Los resultados muestran que las terapias basadas en el *mindfulness* son igual de eficaces que otras terapias tradicionales a la hora de tratar la depresión o ansiedad. Aún sin tener muchos estudios sobre hipnosis, los resultados parecen revelar que lo mismo se puede decir de la hipnoterapia.

Discusión: Pese a la disparidad poblacional y metodológica de los estudios incluidos, el uso del *mindfulness* y la hipnosis como alternativas o co-terapias para el tratamiento de la depresión y ansiedad se puede considerar como adecuada. Estudios futuros con características más homogéneas serían de interés tanto para apoyar esta revisión como para estudiar la eficiencia económica a la hora de seleccionar la terapia preferida para sistemas de salud pública.

Palabras clave: ansiedad, depresión, *mindfulness*, hipnosis, terapia cognitiva conductual, psicofarmacología, ensayo de control aleatorizado, revisión sistemática.

Abstract

Background: Anxiety and depression are two of the most common mental illnesses in the world. Psychopharmacology and Cognitive-Behavioural Therapy (CBT) are common, traditional, well-known and efficient treatments for these illnesses. However, whilst other treatments, such as mindfulness and hypnosis, also seem to be at least as effective in treating anxiety and depression as the aforementioned approaches it is unknown how all of these treatments compare to one another regarding treatment efficacy.

Method: A systematic review carried out with randomized-controlled trials regarding anxiety and/or depression treatment with the aforementioned therapies was conducted comparing the results of each of these studies with one another. Studies from 2017 to June 2021 were sourced from SciELO, Medline and COCHRANE. Risk of bias was assessed through the PEDro scale.

Results: In total, ten studies were selected for final comparison. Four of these studies addressed depression and eight of them addressed anxiety disorders, with two of them addressing both depression and anxiety. Six studies used mindfulness-based therapy, two studies compared mindfulness-based therapy with CBT, one used a hybrid mindfulness-hypnosis therapy, and one was based on the use of psychopharmacotherapy. Results show that mindfulness-based therapies are as effective as other traditional therapies in treating depression and anxiety disorders. Whilst not having many studies regarding hypnosis, results seem to reveal that the same can be said for hypnotherapy.

Discussion: Although the studies included in this review are diverse regarding population and methodology the use of mindfulness and hypnosis as alternatives or co-therapies in the treatment of depression and anxiety can be regarded as adequate. Further studies with more homogeneous characteristics would be of interest not only to support this review but also to assess efficiency regarding economic issues when selecting the preferred therapy for public health care systems.

Keywords: anxiety, depression, mindfulness, hypnosis, cognitive-behavioural therapy, psychopharmacology, randomized-controlled trial, systematic review.

1. Introducción y Justificación del Estudio

Los trastornos de ansiedad y la depresión son de los problemas de salud mental más comunes en el mundo. Se estima que en 2018 la ansiedad fue el trastorno mental más común, llegando a afectar a 284 millones de personas a nivel mundial. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en 264 millones la cifra de personas afectadas por depresión en el 2020 siendo esta además la causa principal de incapacidad en el mundo (OMS, 2017; 2021).

Ya desde el nacimiento de lo que se podría considerar la psicología moderna, con la creación del primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig de la mano de Wundt en 1879, se ha intentado dar no solo una explicación a diversos fenómenos psicológicos (como la ansiedad y la depresión) si no también, en buena medida a través de estas explicaciones, llegar a desarrollar una metodología adecuada en cuanto a su tratamiento.

Así, con el paso del tiempo, y de manera paralela a la validación de la psicofarmacoterapia como herramienta eficaz para el tratamiento de diversos trastornos mentales, la TCC se ha llegado a consolidar como el modelo de referencia en el campo de la psicoterapia (David, 2018). Pese a ello, con la entrada de las terapias de tercera generación han surgido otras aproximaciones al tratamiento de la ansiedad y la depresión cuyos resultados parecen ser, en el peor de los casos, cuanto menos iguales a los obtenidos con las terapias antes mencionadas de corte cognitivo-conductual y psicofarmacológico.

La presente investigación busca indagar en los estudios existentes concernientes a las TCC, psicofarmacología, hipnoterapia y *mindfulness* respecto al tratamiento de la ansiedad y la depresión; con la finalidad de llevar a cabo un análisis comparativo de las mismas en aras a buscar la aproximación terapéutica más efectiva para dichos trastornos.

La respuesta a esta pregunta no solo es de relevancia en cuanto a la efectividad *per se* de la reducción sintomatológica de los trastornos, sino también por la conveniencia de usar un método u otro atendiendo a aspectos psicosociales y socioeconómicos puesto que estos tratamientos, administrados en muchas ocasiones mediante sistemas de salud pública, suponen un gasto social al que los ciudadanos tienen que hacer frente; por lo que la atención a duraciones y costes de tratamiento resulta de gran importancia también para conocer, no solo la eficacia, sino la eficiencia de estos tratamientos.

Para ello, esta revisión se centra en estudios que cuenten con una población compuesta por sujetos diagnosticados con trastornos de ansiedad y/o depresión a los que se les administre bien una terapia de corte cognitivo-conductual, psicofarmacológica, basada en *mindfulness* o hipnoterapéutica. De esta manera se buscará comparar los resultados, medidos mediante pruebas estandarizadas, de estos cuatro tipos de intervención en cuanto al tratamiento de los trastornos antes mencionados. Así, se responderá a la pregunta de qué terapias resultan más efectivas y eficientes para el tratamiento de la ansiedad y la depresión.

2. Marco Teórico

2.1 Delimitación conceptual de los procedimientos

2.1.1 *Mindfulness*

2.1.1.1 Definición.

¿Qué es *mindfulness*...? Esta sencilla pregunta enmascara detrás de sí un sinfín de discusiones, puntos de vista y planteamientos teóricos que a más de uno pueden dejar perplejo. Así con todo, alejando un poco la teorización en busca de la practicidad, es posible centrarse en unas pocas definiciones, presentadas de modo cronológico, para sacar conclusiones.

Las tradiciones budistas exploraron el concepto de *mindfulness* mediante términos filosóficos amplios desconocidos para la mayoría de los lectores modernos (Hofmann y Gómez, 2017). El origen del término *mindfulness* encuentra su germen en 1881 cuando el académico inglés Rhys Davids lo acuñó como traducción de la palabra pali *sati* encontrada en textos budistas y que significaba: memoria, recolección, llamada-a-la-mente, ser-consciente-de pero que también se describía como conciencia lúcida o atención plena (Schuman-Olivier et al., 2020). Así, bajo esta perspectiva, se podría entender que *mindfulness* es el equivalente a *sati* y que, por ende, se habla de una atención o consciencia plena.

Fundamentándose en lo anterior, ya en el último cuarto del siglo XX, el que se considera padre del *mindfulness* (al menos en su concepción occidental y terapéutica), Jon Kabat-Zinn, comienza a dibujar una concepción del *mindfulness* separada de conceptos budistas y haciendo hincapié en otros más acordes a la realidad occidental; como son el foco de atención, las actitudes de aceptación basadas en no generar juicios de las vivencias y la aceptación de dichas vivencias o experiencias inmediatas. De esta manera, “la primera y posiblemente mejor conocida intervención basada en el *mindfulness* que llega a mostrar evidencia empírica en el tratamiento de sintomatología psicológica es el *mindfulness-based stress reduction* (MBSR), desarrollado por Jon Kabat-Zinn en los inicios de los 1980” (Hofmann y Gómez, 2017, p. 741).

Así, a través de Kabat-Zinn, surge la definición de *mindfulness* como la conciencia que surge a través de “prestar atención de una forma particular: a propósito, en el momento presente y sin juzgar” (1994, p. 4).

Ya en el siglo XXI, en el 2001, aparece otra definición, de Nianaponika, que define el *mindfulness* o atención plena como:

La clara y determinada atención de lo que realmente nos ocurre y nos ocurre dentro, en los sucesivos momentos de percepción. Se llama plena porque atiende a los hechos plenos (crudos) de la percepción sin reaccionar ante ellos de manera intencionada, mediante habla verbal o mental. (pp. 7-8).

Por su lado, cerrando la primera década del siglo XXI, en el 2009, Mañas aporta otra definición según la cual:

El *mindfulness* es el nombre que le han dado a la meditación en Occidente. Dicho de otro modo, por no utilizar la palabra “meditación” utilizan el término *mindfulness*; especialmente en el ámbito de la salud en general y en el de la psicología en particular. (p. 14).

Cabe mencionar también la definición posterior de Schulman (2010) que intenta dar una visión más funcional y terapéutica del término indicando que:

El *mindfulness* supuestamente permite subvertir la estructura común de la cognición y, por ende, aporta una visión de las cosas como son (...). El *mindfulness* coge de manera natural lo que hay antes de que se incorpore en falsas o limitadas nociones de verdad apreciadas en la vida diaria. Se considera una forma de terapia perceptiva que desacondiciona las demasiado obvias y dolorosas percepciones humanas normales (p. 397).

Finalmente, y de manera bastante reciente, Hofmann y Gómez (2017) aportan otra definición que resulta bastante esclarecedora sobre el término; así:

El *mindfulness* se refiere al proceso que lleva a un estado mental caracterizado por una atención no-enjuiciadora de la experiencia de los momentos presentes, incluyendo las sensaciones, pensamientos, estados corporales, conciencia y el medio que rodea a uno, mientras se fomenta la apertura, curiosidad y aceptación. (p. 741).

Así con todo, podría construirse una definición del *mindfulness* considerándola como un proceso meditativo basado en la hiperfocalización de la atención respecto a los ámbitos externo e interno inmediatamente presentes en el “aquí y ahora” sin llevar a cabo ningún tipo de enjuiciamiento sobre los mismos. Dicho proceso implicaría también la metacognición de los pensamientos intrusivos que ocurren durante el proceso, su aceptación y la redirección hacia las percepciones inmediatas.

2.1.1.2 Recorrido histórico.

Se ha definido el *mindfulness* en base al termino pali *sati*, pero en realidad ¿qué es el *sati*? La definición de este concepto lleva a su vez al origen más primitivo del *mindfulness*, al inicio de su historia, un inicio que se encuentra en el budismo ideado por Siddharta Gautama y dentro del cual se hallan dos conceptos de gran importancia para los intereses del estudio: las cuatro nobles verdades y el óctuple sendero.

Según Siddharta las cuatro nobles verdades son: 1) en la vida hay sufrimiento, 2) el sufrimiento tiene un origen, 3) el sufrimiento puede llegar a su fin, y 4) hay un camino que lleva al fin del sufrimiento (Kogan, 2011). Aquí se aprecian guiños a lo que se podría considerar un entendimiento básico de la psicología moderna en la que se acepta la existencia de actos que conlleven un sufrimiento y que, aceptando dicho sufrimiento, es posible también encontrar maneras para sobrellevarlo.

Por su parte, Anderson (2011) revela que “el óctuple sendero guía hacia y es la realización del sufrimiento” (p. 5); es decir, lo muestra como el camino del que se hace mención en la cuarta noble verdad. Así, el óctuple sendero haría referencia a los componentes necesarios para liberar el sufrimiento: ocho componentes que están a su vez organizados en tres categorías superiores. Los tres primeros componentes (recta palabra, recta conducta y recto sustentamiento) estarían enmarcados en la categoría de la ética; los dos siguientes (recto entendimiento y recto propósito) estarían englobados dentro de la categoría de la sabiduría; y los tres últimos (recto esfuerzo, recta concentración y recta atención) estarían dentro de la categoría de la meditación. Es aquí, en el octavo y último componente, donde se puede distinguir ya un término familiar: la recta atención; es decir, *sati* o *mindfulness*.

El *sati* queda descrito detalladamente en el *Satipatthana Sutta*, el cual contiene algunos de los *suttas* (textos sobre los discursos de Buda Siddharta) más antiguos que se conocen pero que, en su versión más elaborada, se fechan en torno al año 20 a.C (Sujato, 2012).

Así, el *mindfulness* termina por mostrarse como “tanto una habilidad como una práctica; la práctica del *mindfulness* engendra la habilidad de mantenerse en un estado de *mindfulness*. Cuanto más fuertes sean las habilidades para adoptar este estado (...), menos sufrimiento se experimentará” (Hoffman y Gómez, 2017, p. 741). Es en este cúmulo de habilidades y prácticas dónde Jon Kabat-Zinn en la década de los ‘80 se centraría y comenzaría a acaparar la atención de la comunidad científico-sanitaria debido a sus supuestos beneficios para la salud.

Kabat-Zinn se graduó de Medicina en Haverford College en 1964 y se doctoró en Biología Molecular en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1971. Mientras cursaba sus estudios en el MIT fue introducido a la meditación budista a través de Philip Kapleau mediante una charla que este realizó en el propio MIT. A partir de allí Kabat-Zinn se interesó más en la meditación, la cual aprendió de la mano de profesores como Thích Nhat Hanh y Seunshahn, y en la Sociedad de Meditación Insight (en la que impartió clases de meditación él mismo). En 1979 creó la Clínica de Reducción de Estrés en la escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, en la que adaptó sus enseñanzas de meditación budista despojándolas de todo tipo de conceptos e ideas budistas, quedándose así única y exclusivamente con los fundamentos de la meditación y centrándose en sus aspectos puramente científicos. Así, de esta manera, desarrolló el programa MBSR; “un programa de tratamiento de ocho semanas de duración orientado a la reducción del estrés mediante el desarrollo de habilidades de *mindfulness* mediante prácticas regulares de meditación” (Hofmann y Gómez, 2017, pp. 741-742).

La meditación *mindfulness* ha atraído un interés cultural y científico creciente en las últimas tres décadas. Si bien su estudio científico comenzó en los años 80, una tremenda expansión en su alcance y ritmo han ido de la mano del auge de las neurociencias cognitivas (Wielgosz et al., 2019).

Han sido numerosas las publicaciones en torno a las aplicaciones del *mindfulness* y sus aplicaciones se han extendido desde el tratamiento de la ansiedad, con el MBSR, y la depresión, con el MBCT, a muchos otros ámbitos. Así, el *mindfulness* ha llegado a postularse, por ejemplo, como adecuado en el manejo del dolor al “mejorar la sintomatología de un amplio espectro de desordenes relacionados con el dolor, incluyendo fibromialgia, migrañas, dolor pélvico crónico, síndrome de intestino irritable y otras condiciones” (Zeidan y Vago, 2016, p. 116).

2.1.1.3 Principios básicos del Mindfulness.

El desarrollo del *mindfulness*, según lo concibe Jon Kabat-Zinn en su programa MBSR, se fundamenta en nueve conceptos o principios fundamentales que el practicante debe desarrollar para poder poner en plena práctica el *mindfulness* y percibir sus beneficios. Estos principios, según Devroede (2019), son: no juzgar, la aceptación, la paciencia, la mente de principiante o de aprendiz, la confianza, el sin esfuerzo, el soltar o dejar marchar, la gratitud, y la generosidad. Así:

1. No juzgar: Se basa en una visión imparcial de lo que se experimenta buscando ser testigo de los pensamientos y sensaciones percibidas sin juzgarlas en base a una dicotomía bueno-malo, positivo-negativo. Se busca así también el eliminar cualquier prejuicio o crítica sobre los pensamientos, sensaciones y vivencias, dando lugar a una experiencia más amplia.
2. Aceptación: El proceso de aceptar según Kabat-Zinn no implica una actitud pasiva o resignación sino un acto de reconocimiento de las cosas por ser lo que son y cómo son. Lo contrario a esta aceptación implicaría el forzar las cosas a ser lo que no son lo cual llevaría al desarrollo de ansiedad y estrés.
3. Paciencia: El proceso del MBSR se desarrolla en ocho semanas; ocho semanas en las que hay un aprendizaje y cambio continuos. El principio de la paciencia implica aceptar que este aprendizaje y estos cambios llevan su tiempo, y que no surgirán de la noche a la mañana (un pensamiento de inmediatez que, a su vez, puede generar más ansiedad y estrés).
4. Mente de principiante o de aprendiz: Este concepto se basa en percibir la realidad que rodea a todo ser humano con una visión de novedad cada vez que ésta se presenta en su foco de atención consciente. Muy ligado a los primeros dos puntos busca no juzgar mediante esquemas rígidos sino dejarse llevar por la realidad del momento, aceptando que las cosas cambian y que no tienen por qué ser siempre iguales.
5. Confianza: Supone confiar en las propias intuiciones y sensaciones que se experimentan sin pensar en el qué harán, qué dirán o si uno está haciendo lo correcto o no. Este principio supone un empoderamiento por parte del practicante, aunque este no lo perciba en un principio.
6. Sin esfuerzo: Muy ligado a los puntos anteriores, se busca no esforzarse en la obtención de un resultado particular. Simplemente se debe observar, aceptando lo que ocurre, sin juzgarlo, permitiendo así que los resultados vengan en su propio tiempo.
7. Soltar o dejar marchar: Ligado a los dos primeros puntos, este principio es fundamental y difícil de practicar en la cultura de la sociedad occidental. Típicamente se tiende a querer atesorar las experiencias y sensaciones positivas, y a dejar marchar las negativas (algo por lo que muchas veces las personas se esfuerzan enormemente). Mediante este principio se busca ver las experiencias y sensaciones como son, sin juzgarlas, aceptándolas sin más; permitiendo que vengan y vayan, sin necesitar atesorar ninguna para sentirse mejor. Si se cumple con el proceso completo el cambio vendrá sin forzarlo.

8. Gratitude: El concepto de gratitud implica ser consciente de los aspectos positivos de la vida, frente a centrarse únicamente en los aspectos negativos. Incluso en lo considerado negativo se puede encontrar algo positivo.
9. Generosidad: Este concepto, muy ligado al anterior, implica el poder compartir o dar, ayudar a los demás generándoles felicidad; a veces con algo tan simple como la plena atención.

2.1.2 Hipnosis

2.1.2.1 Definición.

La definición de hipnosis no es sencilla debido a sus características históricas y a un mal uso del concepto y proceso hipnótico con fines teatrales o de espectáculo. Esto ha llevado a innumerables discusiones sobre lo que es y no es el proceso hipnótico y sobre lo que es y no es la sugestión. Pero en este caso la revisión trata en exclusiva y de manera precisa a lo que se ha llegado a conocer como hipnosis clínica o hipnoterapia.

Bajo la premisa de la hipnosis clínica o hipnoterapia y atendiendo a la definición de una de las principales autoridades a nivel mundial en cuanto a hipnosis se refiere, Spiegel (2013), se puede definir la hipnosis como “un estado de atención concentrada unido a una disociación de pensamientos y sensaciones que quedan fuera de la conciencia, mejorando nuestra respuesta a las señales sociales” (p. 343).

Yapko, uno de los principales continuadores de la hipnoterapia moderna Ericksoniana, define la hipnosis haciendo referencia a ella como:

Una experiencia focalizada de absorción atencional que invita a las personas a responder experiencialmente en múltiples niveles para amplificar y utilizar sus recursos personales en un estilo de consecución de metas. Empleado en un contexto clínico, la hipnosis implica prestar mayor atención a las habilidades básicas del manejo de palabras y gesticulaciones en maneras particulares para alcanzar resultados terapéuticos específicos, reconociendo y utilizando los muchos factores complejos personales, interpersonales, y contextuales que se combinan en diversos grados para influenciar la capacidad de respuesta del cliente. (2012, p. 7).

En cuanto al trance menciona que su uso “para caracterizar la experiencia de hipnosis no es particularmente descriptivo de nada científicamente preciso ni clínicamente significativo” siendo más adecuado “hablar de la experiencia subjetiva de la hipnosis

desde el punto de vista de la persona en hipnosis y los procesos de hipnosis desde el punto de vista de la persona conduciendo la sesión de hipnosis” (2012, p. 550). Esto último concuerda con lo dicho por Kirsch cuando indicaba que “hay buenos datos experimentales que indican que, para la mayor parte de la hipnosis, la respuesta refleja cambios genuinos en la experiencia... Pero, los cambios experienciales y fisiológicos producidos por la hipnosis no requieren que la persona esté en trance” (2000, p. 278).

Así con todo, atendiendo a Sawani y Breuner (2017) se puede concluir que:

Pese a que no haya una definición universal acordada de Hipnosis, se puede describir como el cultivo de la imaginación en un estado de conciencia alterada (conciencia y alerta) dentro de un estado de atención focalizada (con o sin un estado físico de relajación), en el que el individuo es selectivamente focalizado, absorto y concentrado en una idea o imagen particular orientado a mejorar su salud mental o física (p. 3).

2.1.2.2 Recorrido histórico.

Los inicios de la hipnosis clínica se encuentran unidos irremediamente a un médico vienes de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, llamado Franz Antón Mesmer, que “promulgo el magnetismo animal como una propiedad penetrante de la naturaleza que podía ser canalizada como una terapia efectiva para una amplia variedad de condiciones” (Lanska y Lanska, 2007, p. 301). Pese a intentar fundamentar sus procesos curativos en una teoría científica y de gozar del apoyo de personas notables de la sociedad, muchos consideraban que las curaciones realmente se debían a la sugestionabilidad de sus pacientes y tachaban sus prácticas de estafalarias y pseudocientíficas, demasiado próximas al ocultismo.

Así, “médicos, sociedades profesionales y cuerpos gubernamentales rechazaron a Mesmer y su tratamiento, y en última instancia eliminaron su práctica y la de sus discípulos” (Lanska y Lanksa, 2007, p. 301). Para ello, se estableció una Comisión Real compuesta por miembros de la Real Academia de las Ciencias y de la Facultad de Medicina para estudiar los efectos de su método, conocido como mesmerismo. Sus evidencias confirmaban su hipótesis según la cual “los efectos atribuidos al magnetismo animal se debían a las expectativas de magnetización (imaginación) de los propios sujetos, y claramente refutaban cualquier efecto de magnetismo animal. (...) La magnetización en sí no producía efecto alguno sin sugestión” (Lanska y Lanska, 2007, p. 312).

En base a lo anterior, James Braid, un neurocirujano escocés, fascinado con el mesmerismo pero que no creía que los efectos se debiesen a ningún tipo de magnetismo acuñó el término hipnosis, proveniente del término griego *hypnos*, que significa sueño. Su trabajo supuso una contribución enorme en cuanto al desarrollo de la hipnosis, alejada de la teoría del fluido magnético de Mesmer (y, a su vez, de prácticas pseudocientíficas), y asentó las bases de la hipnosis clínica moderna proveyéndola de las primeras evidencias científicas en cuanto a su funcionamiento y validez (Hammond, 2013).

Durante la segunda mitad del s. XIX, en la ciudad de Nancy, el médico francés Liebéault, comenzó a usar las técnicas de Braid con el añadido del uso de la hiperfocalización atencional y las sugerencias para generar estados de relajación y facilitar el sueño. Por su parte, el médico y neurólogo, también francés, Hippolyte Bernheim comenzó a asociarse con Leibéault, dando lugar a la escuela de Nancy. Bernheim sostenía que el estado hipnótico incrementaba la sugestionabilidad, pero sostuvo también que el fenómeno hipnótico podía darse en un estado hipnótico ligero o incluso despierto y ponía un gran énfasis en las sugerencias verbales, y consideraba que la hipnosis era un estado psicológico frente a un estado fisiológico (Hammond, 2013).

Por su parte, el neurólogo del Hospital de Salpêtrière, Jean-Martin Charcot, comenzó a utilizar la hipnosis para aliviar los síntomas de sus pacientes histéricos. A través de relacionar la efectividad hipnótica con la sintomatología que presentaban sus pacientes concluyó que la hipnosis representaba una forma de histeria. Teorizó que la que la hipnosis tenía un origen fisiológico que sólo se producía en individuos histéricos. Esta línea de pensamiento, contraria a la de la escuela de Nancy, supuso la fundación de la escuela de Salpêtrière, que si bien no negaba la realidad de la sugestión, creía que no era la única causa en el proceso hipnótico. En cambio, sí negaba que la imaginación jugase un rol en la hipnosis, asegurando que se asociaba únicamente con la simulación (Hammond, 2013).

Las marcadas diferencias entre ambas escuelas llevó a una disputa considerable entre las dos en la década de 1880, con Bernheim desacreditando las teorías de Charcot. Pese a ello, el punto de vista de Charcot, centrado en el aspecto fisiológico, tenía una ventaja respecto al estudio de las señales físicas involucradas en la hipnosis, lo cual, junto a su experiencia como neurólogo, legitimó la hipnosis como un área merecedora de estudio y experimentación (Hammond, 2013).

A raíz de la nueva concepción de la sugestión y la sugestionabilidad, surgieron nuevos estudios de los que, por ejemplo, se puede hacer hincapié en los de Wundt, enmarcados en su libro *Hipnosis y Sugestión* (1908), en el que dice que:

La llamada sugestión, practicada con palabras o con actos para sugerir representaciones, es la causa principal, sino única de los estados hipnóticos (...). Sólo se podrían provocar fenómenos de que el sujeto tuviera consciencia. Este tiene, la mayoría de las veces, consciencia de la orden dada y la comprende (...). (pp. 25, 45)

Por su parte, Pierre Janet introdujo una teoría nueva respecto a la naturaleza de la hipnosis, sugiriendo la posibilidad de crear una disociación entre las partes conscientes e inconscientes de la mente. Sostenía así que los procesos disociativos ocurrían progresivamente durante la hipnosis y que cuánto más profundo entrase el paciente en el estado hipnótico mayor sería el control de la parte inconsciente de la mente. Así, llegó incluso a desarrollar la idea de la disociación entre experiencias traumáticas y la conciencia de los mismos (Hammond, 2013).

Ya en el siglo XX es cuando surge la figura del que se llegará a considerar como “el más importante especialista mundial en hipnosis médica” responsable de revisar la concepción y práctica de la técnica hipnótica hasta despojarla del aura de “ritual” y entendiéndola como una “comunicación entre la gente” donde el trance hipnótico se redefine como “un concepto que se aplica a una clase especial de intercambio entre dos personas, y no al estado de una de ellas. El enfoque de Erickson ya no hace necesario ver en este aparente misterio una experiencia casi religiosa, una situación transferencial o un proceso condicionado” (Haley, 1973, p. 2).

La hipnosis presentada por Erickson tenía un marcado carácter estratégico. “Observaba a las personas y sus complejos modos de comunicación, para motivar a la gente de manera que siga directivas y para influir sobre ella mediante las palabras, las entonaciones y los movimientos corporales” (Haley, 1973, p. 2).

“En contraste a varias escuelas terapéuticas tradicionales, la terapia Ericksoniana no supone un juego de procedimientos o protocolos de tratamiento, sino una constelación de principios que guían el proceso terapéutico” (Zeig et al., 2017). Así, muchos otros psicoterapeutas llegaron a considerar sus intervenciones terapéuticas como “simples, precisas, sin ningún derroche de esfuerzo” (Haley, 1973, p. 235). A destacar entre todos ellos estaría el modelo de Terapia Breve Estratégica de Nardone que, a raíz de los métodos de Erickson, desarrolló junto a Watzlawick un método de terapia basada en la que:

El uso de una comunicación habilidosa es crucial para ayudar a los pacientes seguir prescripciones terapéuticas (...) donde la comunicación tiende a consistir en estrategias de dialogo y lenguaje analógico (metáforas, anécdotas, aforismos, cuentos...). (...) Se emplea también una práctica y lenguaje hipnóticos para crear el efecto persuasivo que ayuda a establecer la alianza terapéutica y crear motivación para seguir la prescripción. (Pietrabissa et al., 2019, p. 2).

Dicho en las palabras de Nardone (2018): “el diálogo estratégico, un método terapéutico avanzado para conducir una sesión terapéutica e inducir cambios radicales rápidamente en el paciente, representan la culminación de todo lo que ha sido conseguido en el campo por ahora” (p. 4).

2.1.2.3 Principios básicos de la Hipnosis.

Centrando la atención en la hipnosis clínica o hipnoterapia Ericksoniana se considerarían cuatro habilidades o prácticas esenciales según Zeig et al. (2017, p. 6):

1. La observación: el deseo de ser íntimamente perceptivo con los demás.
2. La cultivación: el deseo de mantener una actitud de aceptación y apoyo con los demás.
3. La validación: el deseo de ser evocador e inspirador en relación con los demás.
4. El desafío: el deseo de ser directivo y motivacional con los demás.

La observación ha sido considerada por muchos como una de las competencias más importantes en la terapia Ericksoniana. Más que una lectura de lenguaje no-verbal o de expresiones faciales, una observación cuidadosa reparará en lo que se dice pero también en lo que no se dice, en patrones comportamentales, en fortalezas, en recursos, etc. Una conceptualización de este punto sería la de una comunicación receptiva que incluye escuchar cuidadosa y atentamente (Zeig et al., 2017, p. 21).

Por su parte, la cultivación se refiere principalmente al desarrollo de un potencial no realizado mediante procesos de aprendizaje y crecimiento personal. En palabras del propio Erickson, “La vida no es algo a lo que puedas dar una respuesta hoy. Debes disfrutar el proceso de esperar, el proceso de convertirte en lo que eres. No hay nada más placentero que plantar semillas de flores y no saber qué tipo de flores van a salir”. Cuando un terapeuta es capaz de tomar una actitud similar respecto al crecimiento personal de los clientes, entonces una cultivación dinámica está presente. (Zeig et al., 2017, p. 23)

En cuanto al tercer punto, la validación, tras analizar transcripciones de las sesiones que Milton Erickson llevó a cabo se ve la importancia de demostrar su apoyo y encontrar valor en lo que fuese que el cliente expresase, ya sea una expresión emocional o una opinión intelectual. Si uno de los objetivos principales de una terapia es conseguir una expresión completa y desinhibida de la individualidad del cliente, la aceptación de las expresiones del cliente son una necesidad básica. La validación se muestra así como un medio importante para conectar profundamente con el cliente, tanto a un nivel consciente como inconsciente (Zeig et al., 2017, p. 22).

Finalmente, el cuarto punto, el desafío, se muestra como esencial para que el proceso terapéutico sea un proceso activo frente a un proceso pasivo en la que el terapeuta actúa más como un seguidor que como un líder. La terapia Ericksoniana se muestra como una terapia directiva en la que el terapeuta busca evidencias de compromiso hacia la terapia, a veces mediante la prescripción de actividades que le supongan un esfuerzo al cliente. La idea básica detrás de este concepto es que dónde escasea el desafío, la motivación comienza a flaquear. El desafío puede venir de muchas maneras: en ocasiones se refiere a decir la verdad, en otros puede ser permitir escuchar sus propias bondades, en otros puede ser evocar emociones de un recuerdo o contexto anteriormente evitado por generar miedo, etc. Estos desafíos deben ser terapéuticos, no abusivos, y, por ende, deben mostrarse y ser seguros, respetuosos con todos los implicados y libremente elegidos (Zeig et al., 2017).

2.1.3 Terapia Cognitivo Conductual

2.1.3.1 Definición.

La definición de la TCC está intrínsecamente ligada al recorrido histórico de las distintas terapias psicológicas y se tratará en el punto siguiente. Aun así, para poder dar una definición general de la TCC se puede hacer referencia a las diversas definiciones que se encuentran en los estudios que tratan justamente el tratamiento de diversos trastornos mentales mediante el uso de esta terapia.

Atendiendo a sus factores elementales se puede decir que “en última instancia la TCC busca enseñar a los pacientes a ser sus propios terapeutas ayudándoles a entender sus maneras de pensar y actuar actuales, y equipándoles con las herramientas necesarias para cambiar sus patrones cognitivos y comportamentales disfuncionales” (Fenn y Byrne, 2013, p. 580).

Por su parte, el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) la define como “una terapia hablada que puede ayudar a manejar los problemas personales a través de cambios en la manera en la que uno piensa y se comporta” (2021). Cabe resaltar, como dato importante, la definición de este tipo de terapias como terapias habladas puesto que así, a diferencia de otro tipo de terapias, la terapia cognitivo conductual no supondría procedimientos físicos durante el desarrollo de esta.

Así con todo, una definición más detallada se puede encontrar en Lorenzo-Luaces et al. (2012, pp. 1-2):

Usamos los términos terapia cognitiva (CT) y técnicas cognitivas para referirnos a conductas que los terapeutas abordan en busca del cambio del contenido o procesamiento de pensamientos, interferencias, interpretaciones, sesgos y esquemas cognitivos. Estas intervenciones pueden incluir preguntas socráticas, examinar la evidencia a favor y en contra de las creencias, reestructuración cognitiva, y la adopción de alternativas a creencias elementales.

Usamos los términos terapia conductual (BT) y técnicas conductuales para referirnos a conductas que los terapeutas abordan en busca del cambio en conductas observables, incluyendo exposición *in vivo*, exposición en imaginación y programación de actividades.

Usamos el término terapias cognitivo-conductuales, en plural, para referirnos a la familia de intervenciones de las que pertenecen la CT y BT, y terapia cognitivo-conductual, en singular, para referirnos a un tratamiento que combina técnicas cognitivas y conductuales.

2.1.3.2 Recorrido histórico.

Hayes (2004) propuso una categorización en tres olas en cuanto a psicoterapias se refiere atendiendo a sus “asunciones, métodos y metas dominantes” (p. 640).

Las terapias de primera generación, también conocidas como la primera ola y conductistas, son aquellas que ponen su foco en observar, predecir y modificar la conducta (Brown et al., 2011). Estas terapias, basadas en buena medida, en el condicionamiento clásico, el operante o el instrumental se pueden conceptualizar como detección, evaluación y almacenamiento de relaciones temporales (Brembs y Heisenberg, 2000, p. 104). De manera diferenciada a las terapias de tipo psicoanalítico, representadas por su principal exponente Sigmund Freud (y que consideraban que los

trastornos se debían a conflictos inconscientes en la psique de la persona debido a represiones de instintos y otro tipo de necesidades), estas terapias buscan contrastar científicamente su método; así, dentro de esta línea de pensamiento, Sechenov, fundador de la fisiología moderna rusa, postuló que la Psicología únicamente podría ser científica si se basaba completamente en la fisiología y adoptaba sus métodos; y en su obra *Reflejos del Cerebro* (1863) mantuvo que la causa de toda conducta es externa.

Ruso, al igual que Sechenov, Ivan Pavlov, sostuvo que, respecto al condicionamiento clásico que “se describe comúnmente como la transferencia de la respuesta elicitada por un estímulo biológicamente significativo a un nuevo estímulo sin esa propiedad, (...) se puede entender como un proceso de aprendizaje sobre las relaciones temporales entre estímulos externos para permitir un comportamiento de preparación apropiado previa exposición a eventos biológicos significativos” (Brembs y Heisenberg, 200, p. 104).

Este planteamiento conductista condujo a que otros autores llevaran la Psicología al laboratorio, pudiendo por primera vez empezar a considerar la Psicología como una ciencia experimental. De esta época cabe resaltar a autores como Watson, Skinner y su conductismo radical, Hull y el conductismo mediacional, y el conductismo cognitivo de Tolman – el cual introdujo el concepto de variables intervinientes, no observables, entre el estímulo y la respuesta.

De entre todos ellos, Watson ha sido considerado por muchos como el fundador del conductismo; aunque otros le han considerado un catalizador de un movimiento que ya estaba en marcha a partir del pensamiento funcionalista de James, desarrollado por Dewey y Angell – quien fue supervisor del propio Watson. Sea como fuere, Watson propuso un cambio en el objeto de estudio tradicional de la Psicología, pasando de estudiar la mente, o consciencia, a llevar a cabo un análisis experimental de la conducta (Pellón, 2013, p. 390). Así, en 1913, Watson afirmó que “La Psicología como la ve el conductista es una rama de las ciencias naturales, objetiva y experimental. Sus metas teóricas son la predicción y el control de la conducta” (p. 158).

Por su parte, Skinner centró la mayor parte de su trabajo en describir las leyes generales que rigen la conducta voluntaria de los organismos; esa conducta que ocurre en un momento determinado, pero que podría no haber ocurrido al no estar encadenada a algún estímulo elicitante. Así, sostenía que la conducta de los organismos es mantenida por sus consecuencias (Pellón, 2013).

Esta primera ola comenzó a evolucionar hacia la segunda ola cuando los investigadores comenzaron a reexaminar el eslabón entre cogniciones disfuncionales y conductas

desadaptativas, y buscaron ayudar a los individuos a reconducir sus patrones de pensamiento distorsionados empleando estrategias como la refutación (Brown et al., 2011, p. 187).

Así, en 1967, Aaron Beck, tras haber creado un modelo conceptual de la depresión según el cual las creencias incorporadas en estructuras cognitivas denominadas esquemas juegan un papel central en el desarrollo de la depresión y de otros trastornos psicológicos (Beck y Haigh), postuló la siguiente pregunta: “¿Puede una psicoterapia incipiente desafiar a los gigantes en el campo: psicoanálisis y terapia conductual?” (p. 333).

Las terapias de segunda generación entendían que la explicación puramente conductista no era suficiente para entender la conducta y la psicopatología humanas. De esta manera se empezó a hacer hincapié no solamente en el estímulo que generaba la respuesta sino en el procesamiento de la información que había entre estímulo y respuesta; en el pensamiento, la cognición. Así, sin menospreciar la importancia de los estímulos orientaron la terapia hacia la modificación de los procesos cognitivos disfuncionales subyacentes al problema presentado. Dentro de este grupo de terapias cabría mencionar, entre muchas otras, pero de manera notable, la Terapia Cognitiva de Beck (TC) y la Terapia Racional-Emotiva de Ellis (TRE). Estas terapias de segunda ola consiguieron dar “una explicación teórica y un enfoque aplicado” a través de la cual se presento una representación coherente de la psicopatología que proporcionaba una hipótesis comprobable, pudiendo además modificar o refinar el modelo clínico (Beck y Haigh, 2014, p. 2). Desde entonces la TCC emergió como una de las psicoterapias más dominantes en el campo (Gaudiano, 2008).

Pero las terapias de segunda generación encontrarían también una crítica importante: si bien estas terapias, basadas en el método científico, mostraron ser extremadamente efectivas; en parte lo fueron porque se centraban en exclusiva en eliminar de manera insistente aquello que generase el malestar sin ahondar en el por qué se generaba el malestar. Algunos detractores comenzaron a argumentar que la aproximación de la TCC es demasiado mecanicista y falla a la hora de tener en consideración la “totalidad” del paciente. Por otro lado, pese a emerger a la par que la psicología cognitiva experimental y debido a su orientación terapéutica frente a experimental, la base teórica de la TCC no está bien conectada a la ciencia de la cognición humana – lo cual ha llevado a la necesidad de constantes modificaciones en el modelo para adaptarse a las nuevas averiguaciones científicas provenientes de científicos cognitivos (Gaudiano, 2008, p. 3). Finalmente, ciertos estudios indicaban que no había beneficios demostrables a la hora

de añadir cambios cognitivos a una terapia conductual tradicional (Brown et al., 2011, p. 1-2).

Todo ello llevo al desarrollo de nuevas terapias que promovían métodos novedosos para lidiar con experiencias internas problemáticas. Este grupo de terapias pasaría a formar el germen de lo que se llegaría a conocer como la tercera ola de psicoterapias o terapias de tercera generación, en las que se incluyen terapias como la Terapia Dialéctica Conductual de Linehan, el MBSR y el Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) de Jon Kabat-Zinn y el Acceptance and Commitment Therapy (ACT) de Steven Hayes, entre otros (Brown et al., 2011, p. 2).

Esta tercera generación de psicoterapias no llevó a una escisión y abandono de las técnicas de la primera y segunda ola, si no que, en vez de ello, continúan usando estrategias conductuales mientras no usan tanto las estrategias cognitivas tradicionales. Los terapeutas de tercera generación se resisten en ocasiones a utilizar ciertas técnicas de la segunda ola, como las estrategias de reestructuración cognitiva explícita, pues estas técnicas no han terminado por mostrarse como necesarias o eficaces. Así con todo, puede incluso afirmarse que hay más similitudes que diferencias entre los terapeutas de segunda y tercera generación (Brown et al., 2011, p. 6).

2.1.3.3 Principios básicos de la Terapia Cognitivo Conductual.

Con todo lo expuesto anteriormente se pueden extraer ciertos principios de la TCC, ya sea de segunda o tercera generación. Atendiendo a la Asociación Americana de Psicología (APA), sería posible destacar los siguientes puntos a tener en cuenta:

1. Los problemas psicológicos se deben, en parte, a maneras erróneas o disfuncionales de pensar.
2. Los problemas psicológicos se deben, en parte, a patrones conductuales disfuncionales aprendidos.
3. Las personas que sufren problemas disfuncionales pueden aprender maneras mejores para enfrentarse a dichos problemas y, por ende, de aliviar su sintomatología y de ser más efectivos en su día a día.

A su vez, se destacaría a nivel terapéutico que la terapia suele centrarse en modificar patrones cognitivos mediante el uso de diversas estrategias, como pueden ser:

1. Aprender a reconocer distorsiones cognitivas que están generando malestar y aprender a reevaluarlas en base a la realidad contextual.

2. Intentar obtener un mejor entendimiento de la conducta y motivación de los demás.
3. Utilizar herramientas de solución de problemas para manejar situaciones difíciles.
4. Aprender a desarrollar un mayor sentido de confianza en las habilidades que uno mismo posee.
5. Enfrentarse a los miedos y temores frente a evitarlos.
6. Utilizar estrategias de *role playing* para prepararse antes de llevar a cabo interacciones potencialmente problemáticas.
7. Aprender a calmar la mente y relajar el cuerpo.

No todas las TCC son iguales, e incluso puede haber variaciones en cuanto a una misma técnica según el profesional que la emplee, pero los principios suelen repetirse.

En resumidas cuentas, atendiendo a todo lo anterior, se puede ver un patrón en el cual la TCC busca que el sujeto llegue a ser su propio terapeuta.

2.1.4 Tratamiento Psicofarmacológico

2.1.4.1 Definición.

El término psicofarmacología fue sugerido por vez primera en el libro *Psychopharmakon, hoc est Medicina animae*, de Lorichius, en 1548, pero no sería hasta el año 1920 que Macht lo acuñase indicando que el campo de la psicofarmacología era ciertamente escaso. Aun así, no se podría decir que el término, al menos en su acepción moderna, se emplease como tal hasta la publicación en 1960 del artículo *Psychopharmacology* de Ross y Cole (Lehmann, 1993).

Tal y como indica Lehman (1993) habría que hacer una distinción importante entre la psicofarmacología y la psicofarmacoterapia.

La primera implica una disciplina científica fundamentada sobre una aproximación empírica y sistemática, mientras que la segunda resulta de una disciplina clínica cuyos inicios se basan en la observación. Como es de suponer, la psicofarmacoterapia se adelanta a la psicofarmacología y, por sorprendente que pueda parecer, no es hasta los años sesenta del siglo XX que la psicofarmacología empezaría a realmente producir estudios, teorías y avances notables; alimentado todo ello en buena parte por los desarrollos tecnológicos del momento, y, pudiendo

así, equipararse e incluso adelantarse a la psicofarmacoterapia, llegando a la situación de hoy en día. (p. 291).

Puestos en perspectiva y habiendo llegado a un momento histórico de equiparación, o al menos convivencia entre ambos campos, se podría buscar una definición de psicofarmacología, una definición que incluiría la psicofarmacoterapia. Así, atendiendo a Torres y Escarabajal (2005), se podría decir que:

El concepto actual de psicofarmacología no ha variado mucho desde aquellas palabras premonitorias que pronuncio Match en 1920. En términos generales, la psicofarmacología puede definirse como una disciplina científica centrada en el estudio de los fármacos que modifican el comportamiento y la función mental a través de su acción sobre el sistema neuroendocrino. Se trata así, de un campo del saber que tiene un marcado carácter multidisciplinario, al agrupar el interés que comparten farmacólogos, bioquímicos, psiquiatras y psicólogos por el análisis de las sustancias que actúan modificando las funciones del sistema nervioso que se manifiestan en la conducta de los individuos. (Shepherd et al., 1972, p.200).

2.1.4.2 Recorrido histórico.

Si bien el uso de diversas drogas para alterar el comportamiento y cognición humanos tiene su origen en tiempos remotos no es hasta el siglo XIX que se puede empezar a hablar de una psicofarmacología moderna, basada (en mayor o menor medida) en el método científico. Así, se puede comprobar cómo, en dicho siglo, a una primera fase centrada en la conquista del dolor le sigue una fase focalizada en el insomnio. Así, por ejemplo, en 1857, Locock introdujo los bromuros en terapia, prescritos durante muchos años para el insomnio y la ansiedad (Lehmann, 1993, 292).

Pero no sería hacia la primera mitad del siglo XX, en 1935, que la investigación psicofarmacológica se aceleraría con la introducción de las anfetaminas como esperanza para combatir la depresión. A principios de la década de los '50 el descubrimiento más importante en la psicofarmacoterapia desde la llegada de la anestesia surgió mediante la síntesis de una nueva droga llamada clorpromazina que, si bien se había desarrollado para generar estados de sedación en animales, se vio como generaba beneficios terapéuticos en personas al tener una acción supresora fiable en síndromes psicóticos; y, en particular, en el desorden de pensamientos, alucinaciones y delirios. Rápidamente después vinieron los antidepresivos inhibidores

de monoaminoxidasa y los tricíclicos, y, finalmente, en 1960 se introdujeron las benzodiazepinas: el primer calmante de baja toxicidad para el tratamiento de la ansiedad (Lehman, 1993, p. 293).

Hoy en día el uso de la psicofarmacología está más que extendido en la sociedad a nivel mundial. Aun así, frente a postularse como superior a la psicoterapia en el tratamiento de algunos trastornos como la depresión o la ansiedad, estudios demuestran que si bien la terapia psicofarmacológica, por un lado, y la psicoterapia, por el otro, son eficaces de por sí mismas a la hora de mejorar el funcionamiento y la calidad de vida de los pacientes, el uso combinado de ambas parece ser superior al uso individual de cada terapia (Kamenov et al., 2016).

Pero, tal y como muestran los resultados de varios estudios, el abuso de drogas de prescripción y sin prescripción médica es un asunto de creciente preocupación pública a través del mundo. Esto ha llevado a que se recomiende, más que nunca, a los profesionales de la salud a mostrarse vigilantes y a desarrollar estrategias para asegurar una continuidad del cuidado de las personas que usan drogas y de las personas con trastornos que conlleven el uso de drogas, a la vez que prevenir posibles mal usos y abusos (Chiappini et al., 2021).

2.1.4.3 Principios básicos de la Terapia Psicofarmacológica.

Basándose en el hecho de que todo profesional que aplica una terapia psicofarmacológica haya llevado a cabo el juramento hipocrático y actuará basándose en él hay tres principios de la terapia psicofarmacológica, descritos por Donald Ross en 1963, que resultan de interés (p. 763):

1. Ninguna droga puede, por sí misma, solventar los problemas emocionales de una persona.
2. La misma droga puede tener diferentes efectos en distintas personas y en la misma, bajo diferentes contextos o circunstancias.
3. El efecto de una droga está influenciado positiva o negativamente por los sentimientos que el paciente tenga hacia el médico y por las acciones y sentimientos del médico hacia el paciente y sus sentimientos hacia la droga.

El primer principio hace referencia a la necesidad de comprender que una droga, si bien puede ayudar a que una persona solucione sus problemas emocionales, nunca será suficiente. Es más, el uso de psicofármacos puede llevar a que el problema no se solvante jamás, puesto que puede servir de escudo frente al sentimiento negativo y, de

esa misma manera, hacer ver al paciente que no necesita solucionar el problema más allá que con el uso del fármaco. Por ello, el médico que prescribe un psicofármaco tiene una responsabilidad en cuanto a considerar cuáles son los problemas que hay detrás de la sintomatología y debe considerar si los fármacos van a ayudar al sujeto a solventar su problema de manera individual o con ayuda externa (Ross, 1963).

El segundo principio implica la necesidad de tener en cuenta la variabilidad resultante en cuanto a efectos se refiere que un fármaco puede tener en cuanto a las distintas variaciones que presenta no sólo la fisionomía de cada persona si no el contexto en el que se encuentra. No solo se debe tener en cuenta el estado físico de las personas en el momento de administrar un fármaco, sino también su estado emocional con el fin de evaluar si un cambio emocional sería favorable o no. En palabras de Cicero: “el médico seguro de sí mismo se familiariza no sólo con la enfermedad que desea tratar, sino con la constitución y el espíritu de la persona a la que desea ayudar” (citado en Ross, 1963, p. 763).

El tercer principio recuerda el efecto *placebo* y los efectos positivos y negativos que este puede tener. Este efecto hace referencia al impacto de cualquier sustancia inerte que se administra de manera controlada en lugar de un fármaco real en situaciones de investigación, permitiendo que entren en juego funciones psicológicas que llegarían a generar los mismos efectos que el fármaco. No alude literalmente a la administración de un falso fármaco si no al hecho de que la mente puede generar por sí misma efectos sustanciales sin la necesidad de fármacos, e incluso puede contrarrestar o potenciar los efectos de estos según sea el contexto; contexto en el que la relación médico-paciente es fundamental (Ross, 1963, p. 764).

2.2 Variables Dependientes de interés

2.2.1 Depresión

2.2.1.1 Definición.

Según la OMS, la depresión es un trastorno mental común que se caracteriza por una sensación de tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades que antes solían resultar gratificantes y agradables. Puede también afectar el sueño y al apetito; la sensación de cansancio y la falta de concentración son habituales. La depresión es una de las primeras causas de discapacidad en todo el mundo y contribuye enormemente a la carga mundial de trastornos y enfermedades. Los efectos de la depresión pueden ser a largo plazo o recurrentes, y pueden afectar dramáticamente la

habilidad de una persona para vivir una vida gratificante de manera funcional. La depresión es distinta a los cambios de ánimo y las respuestas emocionales breves del día a día. En especial si resulta recurrente y de intensidad moderada o severa, la depresión puede convertirse en una condición médica seria. Puede causar que la persona afectada sufra enormemente y se desenvuelva pobremente en el trabajo, en los estudios y con la familia. La depresión puede llevar a ideas autolíticas y al suicidio (OMS Fact Sheets; OMS, 2017).

2.2.1.2 Epidemiología.

En el año 2015 se estimó que un 4,4% de la población mundial estaba afectada por depresión, siendo más común en mujeres (5,1%) que en los hombres (3,6%). Se considera que hoy en día hay aproximadamente 322 millones de personas en el mundo sufriendo depresión. De manera relacionada, más de 700000 personas mueren cada año a causa del suicidio, resultando este en la cuarta causa de muerte en personas de entre 15-29 años (OMS, 2017).

Según la Encuesta Nacional de Salud de España del 2017, un 6,7% de adultos refieren depresión, siendo más del doble en mujeres (9,2%) que en hombres (4%). Se desprende de ello además que la prevalencia es 2,5 veces superior entre desempleados (7,9%) que entre aquellos con trabajo (3,1%), y alcanza el 30% entre las personas incapacitadas para trabajar. En Asturias, un 13,40% de la población refirió sufrir depresión en algún momento de su vida, alcanzando la prevalencia más del doble en mujeres (18,12%) que en hombres (8,19%).

2.2.1.3 Criterios diagnósticos.

Haciendo referencia al DSM-5 de la APA, la depresión se caracteriza por:

- A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de placer.
 - 1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. (Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.)

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o de la observación).
 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso o disminución o aumento del apetito casi todos los días. (Nota: En los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso esperado.)
 4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días.
 5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días.
 6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.
 7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días.
 8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos los días. Pensamiento de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo.
- B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.
- C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica.
- D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
- E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco.

Especificar:

- Con características mixtas.
- Con características melancólicas.
- Con características atípicas.
- Con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo.
- Con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo.
- Con catatonia.
- Con inicio en el parto.
- Con patrón estacional (solo episodio recurrente).

2.2.2 Ansiedad

2.2.2.1 Definición.

Según la APA, la ansiedad se caracteriza por “sentimientos de tensión, preocupación y cambios físicos; como elevación en la presión sanguínea, sudoración, temblores, mareos o taquicardia. Las personas con desordenes de ansiedad suelen tener pensamientos o preocupaciones intrusivos recurrentes, y pueden evitar ciertas situaciones problemáticas” (APA, 2021).

En definitiva, la ansiedad se refiere a múltiples estados y fenómenos mentales y fisiológicos, incluyendo el estado consciente de preocupación que una persona puede presentar sobre un evento futuro no deseado, o el miedo a alguna situación actual. La ansiedad y el miedo están íntimamente relacionados, pero suelen distinguirse porque el segundo de ellos es una respuesta adaptativa frente a una amenaza real, mientras que la primera es una emoción difusa, en ocasiones sin sentido o excesiva frente a una situación actual o un evento futuro que se percibe como una amenaza.

2.2.2.2 Epidemiología.

Según la OMS, en el año 2015 se estimó que un 3,6% de la población mundial sufría de trastornos de ansiedad, siendo más común entre mujeres (4,6%) que entre hombres (2,6%). Se estima un total de unos 264 millones de personas en todo el mundo sufriendo de trastornos de ansiedad (2017).

Según la Encuesta Nacional de Salud de España del 2017, un 6,7% de adultos refieren ansiedad crónica, siendo este valor mucho mayor en mujeres (9,1%) que en hombres (4,3%). En Asturias un 14,89% de la población refirió sufrir ansiedad, siendo de más del doble en mujeres (20,63%) que en hombres (8,54%).

2.2.2.3 Criterios diagnósticos.

El DSM-5 de la APA, caracteriza los criterios diagnósticos de la ansiedad generalizada por:

- A. Al individuo le es difícil controlar la preocupación.
- B. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis siguientes síntomas (y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días

de los que han estado ausentes durante los últimos seis meses): (Nota: En los niños solamente se requiere un ítem)

1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta.
 2. Fácilmente fatigado.
 3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco.
 4. Irritabilidad.
 5. Tensión muscular.
 6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto e insatisfactorio).
- C. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.
- D. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni a otra afectación médica.
- E. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental.

2.3 Aplicaciones terapéuticas de los procedimientos

2.3.1 Mindfulness

2.3.1.1 Mindfulness y ansiedad.

Mediante el uso de MBSR se ha mostrado la utilidad del *mindfulness* en el tratamiento de muy diversos trastornos psiquiátricos (Hofmann et al., 2010; Spijkermann et al., 2016). Se ha mostrado también que MBSR resulta especialmente efectivo para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión (APA, 2019).

2.3.1.2 Mindfulness y depresión.

Diversos estudios arrojan datos alentadores en cuanto al tratamiento de la depresión mediante el empleo del *mindfulness*. Pero no solo en su tratamiento resulta útil si no que se ha visto también como la MBCT resulta aplicable en la prevención de recaídas – incluso en aquellas personas que ya habían sufrido recaídas en numerosas ocasiones (Piet y Hougaard, 2011).

2.3.2 Hipnosis

2.3.2.1 Hipnosis y ansiedad.

Estudios han mostrado que la hipnosis terapéutica resulta eficaz en el tratamiento de la ansiedad y de otros síntomas relacionados con la ansiedad (Hammond, 2010). Más allá de las sugerencias inducidas en el proceso hipnótico, el mero hecho de facilitar un estado de relajación durante el proceso ayuda a aliviar los síntomas presentes en el momento. Así, mediante las sugerencias empleadas el sujeto puede aprender a reducir por sí mismo su estado de ansiedad cuando haga falta.

2.3.2.2 Hipnosis y depresión.

De manera similar a lo que ocurre con la ansiedad, la hipnosis se ha mostrado como una herramienta útil en el tratamiento de la depresión, ya sea de manera aislada o como adyuvante de otro tipo de terapias (Yang, 2009).

2.3.3 Terapia Cognitivo Conductual

2.3.3.1 Terapia Cognitivo Conductual y ansiedad.

La eficacia de la TCC en el tratamiento de diversos tipos de ansiedad (trastorno de ansiedad generalizada, ansiedad por separación, fobias específicas, etc.) ha sido demostrada en muchas ocasiones. En organismos oficiales se ha concluido que TCC debería considerarse el tratamiento de elección principal para dichos trastornos (Otte, 2011).

2.3.3.2 Terapia Cognitivo Conductual y depresión.

Al igual que ocurre con el tratamiento de la ansiedad, la TCC resulta ser de gran eficacia en el tratamiento de la depresión, y así lo atestiguan los numerosos estudios que se encuentran publicados. Hasta tal punto se ha mostrado útil, que muchos de estos estudios llegan a hablar sobre la desmedicalización de la depresión (Pérez, 2007), algo que Jacobson y Gortner (2000) ya se planteaban a principios del siglo XXI y que cada día parece más factible.

2.3.4 Tratamiento psicofarmacológico

2.3.4.1 Tratamiento psicofarmacológico y ansiedad.

Los resultados de diversos estudios que comparan la eficacia de los tratamientos psicofarmacológicos en comparación con la terapia psicológica por excelencia en estos casos, la TCC, no arrojan datos de superioridad en ninguno de los dos casos. Esto hace dudar sobre el empleo de los tratamientos psicofarmacológicos *per se* para la superación de los trastornos de ansiedad; no solo ya por la evidente equiparación en cuanto a eficacia se refiere, sino por los efectos negativos secundarios asociados al tratamiento psicofarmacológico (dependencia, evitación del problema, no superación real del problema, gastos sociales, etc.) (Wang et al., 2017).

2.3.4.2 Tratamiento psicofarmacológico y depresión.

Los resultados obtenidos comparando el tratamiento psicofarmacológico de depresión frente a otras terapias como la TCC arrojan datos idénticos a los obtenidos en el punto anterior respecto al tratamiento de los trastornos de ansiedad (Iftene et al., 2015).

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

El objetivo general de esta revisión sistemática es:

- OG: Estudiar la eficacia y eficiencia del *mindfulness* y la hipnosis en el tratamiento de la ansiedad y depresión en comparación con tratamientos más clásicos, como la TCC y el tratamiento psicofarmacológico.

Con ello en mente se recurre al acrónimo PICO para formular una pregunta de investigación, de manera tal que:

- P (participantes) = Pacientes que padecen ansiedad y/o depresión.
- I (intervención) = *Mindfulness* y/o hipnosis.
- C (comparación) = TCC y tratamiento psicofarmacológico.
- O (*outcomes*) = Sintomatología ansiosa y/o depresiva.

De ello, resulta la siguiente pregunta:

¿El mindfulness o la hipnosis clínica son procedimientos terapéuticos eficaces para el abordaje de los síntomas de ansiedad y depresión en pacientes que pudieran presentarlos, en contraste con procedimientos clásicos como la TCC o el tratamiento psicofarmacológico?

3.2 Objetivos específicos

En cuanto a los objetivos específicos, se plantean:

- OE1: Evaluar la eficacia de la hipnosis en los trastornos de ansiedad y depresión.
- OE2: Evaluar la eficacia del *mindfulness* en los trastornos de ansiedad y depresión.
- OE3: Evaluar la eficacia de la TCC en los trastornos de ansiedad y depresión.
- OE4: Evaluar la eficacia del tratamiento psicofarmacológico en trastornos de ansiedad y depresión.

4. Metodología

4.1 Protocolo

La presente revisión sistemática se ha llevado a cabo siguiendo el protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).

El protocolo, desarrollado por un grupo internacional de autores/metodólogos experimentados como evolución del protocolo QUOROM (QUality Of Reporting Of Meta-analysis), publicado en 1999, supone una lista de verificación de 27 ítems y un flujograma de cuatro fases a través de los que se busca cumplimentar aquellos elementos considerados esenciales para la elaboración de una revisión sistemática transparente (Liberati, 2009).

4.2 Criterios de elegibilidad

4.2.1 Criterios de inclusión

Los estudios seleccionados deben cumplir las siguientes características para considerarse aptos:

- Ensayos controlados aleatorizados (ECAs).
- Tener una antigüedad máxima de cinco años (2017-2021).
- Acceso gratuito en los buscadores empleados.
- Estar escritos en inglés o español.

4.2.2 Criterios de exclusión

Durante la criba se considera que cualquier estudio que cumpla con alguna de las siguientes características es no-apto:

- Estudios no corregidos.
- Temática irrelevante (debe tratar sobre el tratamiento de una de las VD mediante la aplicación de, al menos, uno de los tratamientos de interés).
- Metodología no presencial (*on-line*, telefónica, videoconferencia, etc.).
- Población no adulta (menores de 18 años).
- Población no humana (ratas, ratones, etc.).

4.3 Fuentes de información

La búsqueda de ECAs, se realizará mediante las siguientes bases de datos de alto rigor científico: Scielo, Medline y Cochrane.

- Scielo: <https://www-webofscience-com.universidadviu.idm.oclc.org/wos/scielo/basic-search>
- Medline: <https://www-webofscience-com.universidadviu.idm.oclc.org/wos/medline/basic-search>
- Cochrane: <https://www.cochranelibrary.com/es/>

Las búsquedas se realizaron en el periodo comprendido entre los meses de febrero y junio del año 2021.

4.4 Estrategia de búsqueda

Las búsquedas empleadas en las bases de datos antes mencionadas se llevaron a cabo mediante el uso de los siguientes filtros:

- TIPO = ECA (en SciELO, al no ser posible utilizar dicho filtro se usó el de “Review Article”).
- AÑOS = 2017-2021 (con fecha de última búsqueda el 01/06/2021).
- ACCESO = Gratuito u “open access”.
- IDIOMA = Inglés y español.

Las búsquedas en bases de datos se realizaron mediante el empleo de las siguientes palabras clave y términos booleanos: (anxiety OR depression) AND (hipnosis OR mindfulness OR “cognitive behavioural therapy” OR psychopharmatherapy); todos extraídos de los descriptores MeSH y DeCS (versión en español).

En SciELO se emplearon los siguientes filtros:

- QUICK FILTERS: Open Access.
- PUBLICATION YEARS: 2017-2021.
- DOCUMENT TYPES: Research Articles.
- LANGUAGE: English, Spanish.
- SciELO CATEGORIES: Psychiatry, Medicine General Internal, Psychology Multidisciplinary, Psychology, Psychology Clinical, Psychology Social, Psychology Applied, Psychology, Psychoanalysis, Psychology Educational,

Psychology Developmental, Psychology Experimental, Psychology
Mathematical, Pharmacology Pharmacy, Psychology Biological.

Dada la imposibilidad en este buscador de emplear un filtro para ECAs en cuanto a tipo de documento se decidió utilizar el de *Research-Articles* puesto que este tipo de búsqueda daría, según la propia web de SciELO, acceso a “revisiones o artículos sumarios del estado del arte (el tipo “artículo de revisión” describe una revisión de la literatura, resumen de investigación, o estado del arte)”.

En Medline se emplearon los siguientes filtros:

- QUICK FILTERS: Open Access.
- PUBLICATION YEARS: 2017-2021.
- DOCUMENT TYPES: Randomized Controlled Trials.
- LANGUAGE: English, Spanish.
- MeSH QUALIFIERS: Therapy, Psychology, Methods, Therapeutic Use, Drug Effects, Pharmacology.

Finalmente, en la base de datos COCHRANE se emplearon los siguientes filtros:

- TYPE: Revisiones Cochrane.
- PUBLICATION YEARS: 2017-2021.
- LANGUAGE: English, Spanish.

Cabe destacar, como nota adicional, que el total de la búsqueda arrojó un número proporcionalmente mayor de estudios sobre prevalencia, incidencia, causas de trastornos y efectos de terapias en condiciones específicas frente a estudios sobre la efectividad de los tratamientos *per se*.

4.5 Proceso de selección

Realizada la búsqueda, las tres bases de datos dieron un total de 1042 artículos (Medline: 785; SciELO: 242 y Cochrane: 15). Se realizó una revisión de los títulos y *abstracts* (cuando no quedaba clara la utilidad a través del título) de todos los artículos tras haber aplicado los filtros avanzados antes mencionados y se llevó a cabo una selección para una revisión posterior en detalle. Así, de los 1042 artículos iniciales se redujo la lista a 80 artículos (Medline: 55; SciELO: 16; Cochrane: 9).

Los 80 artículos resultantes del primer cribado se revisaron con detalle en busca de duplicados, estudios no corregidos, temática irrelevante y metodología o población no

adecuada para el caso. De esta manera se consideró irrelevante cualquier estudio que no tratase directamente los temas de ansiedad y/o de depresión (VD) en relación con al menos uno de los cuatro tipos de tratamientos: hipnosis, *mindfulness*, terapia cognitivo-conductual o psicofarmacoterapia (VI). Por otro lado, se rechazaron los estudios cuya metodología de intervención no fuese en persona, dejando fuera de la lista (susceptible de análisis cualitativo) terapias desplegadas por teléfono, videoconferencia, etc.; al igual que cualquier terapia no aplicada por un psicoterapeuta u otro profesional de la salud mental experimentado (ej. dentistas). Finalmente, se atendió únicamente a población adulta (mayores de 18 años), dejando fuera de la lista cualquier estudio con población pediátrica o adolescente, o animal. Así, con todo, esta selección de artículos se redujo a 23.

De los 23 artículos resultantes se llevó a cabo una lectura completa de los mismos y, dada la naturaleza del estudio, se decidió aplicar un filtro adicional para reducir la lista. Así y dado que los ECAs están reconocidos como el mejor tipo de diseño de estudio para examinar el efecto de una intervención (Sackett, 1995), se decidió mantener únicamente aquellos estudios que fuesen ECAs. De esta manera se desestimaron cinco revisiones sistemáticas Cochrane y ocho artículos de investigación que no caían en la categoría de ECA; resultando un número final de 10 ECAs a tener en consideración para el estudio.

De estos diez estudios seleccionados seis tratan sobre *mindfulness*, dos comparan la aplicación del *mindfulness* con la terapia cognitiva-conductual, uno trata sobre una terapia de hipnoterapia *mindfulness* (MH), y uno trata sobre tratamiento psicofarmacológico. Por su parte, siete de ellos hablan sobre el tratamiento de la ansiedad en exclusiva, uno de ellos de la ansiedad y depresión, y dos de ellos de la depresión en exclusiva.

Finalmente, cabe mencionar que estos diez ECAs se subdividen a su vez en ECAs piloto (3), ECAs (3), ECAs cruzados (2), y ECAs pragmáticas (2). En la Figura 1 puede consultarse el flujograma de la actual revisión sistemática, en el cual se sintetiza el proceso completo de filtrado.

4.6 Análisis del riesgo de sesgo y validez

Con la finalidad de contar con una buena base para la revisión a llevar a cabo se llevó a cabo un estudio del riesgo de sesgo de cada uno de los 10 artículos seleccionados. Tratándose de ECAs se empleó para dicho fin la Escala PEDro. Esta escala se

desarrolló en 1999 con la intención de llevar a cabo evaluaciones sobre riesgo de sesgo y la validez estadística de los estudios incluidos en la PED (Physiotherapy Evidence Database), habiendo llegado a convertirse en un instrumento estudiado y validado para el análisis metodológico de ECAs.

Los resultados obtenidos mediante aplicación de la escala PEDro en los estudios ya mencionados permite clasificarlos de manera tal que dos de ellos serían aceptables, siete de ellos buenos y uno excelente; otorgando una puntuación media de 6,4 (bueno).

En la Tabla 1 puede consultarse el resumen de los resultados y las clasificaciones obtenidas para cada estudio en la Escala PEDro.

Cabe destacar que el estudio que obtuvo la puntuación de 10 (excelente) es psicofarmacológico y que tanto los sujetos como los administradores y los evaluadores estaban cegados respecto al tratamiento. Por su lado, los demás estudios, dada su naturaleza al tratarse de tratamientos psicológicos, no contaban con la posibilidad de que cuanto menos sujetos y administradores fuesen cegados. Se entiende que la naturaleza del tratamiento psicológico impide que se pueda cegar al terapeuta o al sujeto respecto al tratamiento recibido, por lo que pese a que en la escala PEDro esto suponga una minoración de la puntuación final obtenida, se sigue considerando que la validez de estos estudios es alta.

Así con todo, cabe mencionar que algunas de las pruebas empleadas implican mediciones de registro personal y este tipo de mediciones pueden generar sesgos por parte del participante, el cual puede ajustar su respuesta a la expectativa del investigador; y también habría que recordar que la mayoría de las terapias tratadas en esta revisión dificultan o, directamente imposibilitan, una ceguera en cuanto a tratamiento o paciente se refiere por lo que se asume cierto riesgo de sesgo en este ámbito también.

Figura 1

Flujograma (resumen del proceso de filtrado)

Tabla 1

Resumen de resultados de la Escala PEDro para cada estudio

Estudio	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3	Criterio 4	Criterio 5	Criterio 6	Criterio 7	Criterio 8	Criterio 9	Criterio 10	Criterio 11	Resultado #	Clasificación
Olendzki et al., 2020	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	5 (1)	ACEPTABLE
Juul et al., 2020	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	5 (1)	ACEPTABLE
Warth et al., 2020	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	6 (1)	BUENO
Zarenejad et al., 2020	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	6 (1)	BUENO
Ninomiya et al., 2020	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	7 (1)	BUENO
Taylor et al., 2018	SI	SI	10 (1)	EXCELENTE									
Cladder-Micus et al., 2018	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	6 (1)	BUENO
Galante et al., 2018	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	7 (1)	BUENO
De Jong et al., 2018	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	6 (1)	BUENO
Goldin et al., 2017	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	6 (1)	BUENO

Nota. En la columna Resultado # se anota la puntuación numérica obtenida en los Criterios 2 al 11 seguido por la puntuación numérica obtenida en el Criterio 1, siendo 0 = NO y 1 = SI. Se hace esta distinción puesto que el Criterio 1, que se relaciona con la validez externa (“generalizabilidad” o “aplicabilidad” del ensayo), pese a arrojar información importante, no se tiene en cuenta para el cálculo de la puntuación de la escala PEDro. Así con todo, cabe mencionar que los Criterios 2 al 9 arrojan información sobre la validez interna del ensayo y los Criterios 10 y 11 sobre información estadística del mismo para hacer que sus resultados sean interpretables o no.

5. Resultados

5.1 Características de los estudios

Con todo lo descrito anteriormente se han tenido en cuenta cinco características esenciales en los diez estudios considerados para la revisión: tipo de trastorno tratado, tipo de tratamiento usado, puntuación y clasificación PeDRO, edad media de los participantes y sexo. Así con todo, se desprende del análisis de dichos estudios que:

- En cuanto al trastorno tratado en el estudio:
 - El 60% versa sobre el tratamiento en exclusiva de la ansiedad.
 - El 20% sobre el tratamiento en exclusiva de la depresión.
 - El 20% menciona tanto el tratamiento de la ansiedad como de la depresión.
- En cuanto al tratamiento estudiado:
 - El 60% se centra en el tratamiento mediante técnicas basadas en el *mindfulness*.
 - El 20% compara el tratamiento basado en *mindfulness* con la TCC.
 - El 10% emplea una técnica conjunta de hipnoterapia con *mindfulness*.
 - El 10% se centra en el tratamiento psicofarmacológico.
- La puntuación media en la Escala PeDRO es de 6,4 (clasificación: BUENO), con una desviación típica de 1,4.
 - Todos los estudios cumplen el Criterio 1 en cuanto a validez externa.
 - Todos los estudios cumplen los Criterios 10 y 11 respecto a la validez de la interpretación de sus resultados.
 - Las diferencias en la Escala PeDRO vienen en los distintos grados de validez interna (cuya causa principal se encuentra en la naturaleza de los estudios).
- La edad media de los participantes es de 38,1 años, con una desviación típica de 14,4.
- El sexo femenino representa el 64,2% de los participantes.

5.2 Resultados de los estudios individuales

Atendiendo a los objetivos específicos de la revisión se analizan los distintos estudios considerados, cuyo resumen se puede ver en la Tabla 2.

5.2.1 Eficacia de la hipnosis en los trastornos de ansiedad y depresión (OE1)

Para analizar este punto se contó con un único estudio que trataba la ansiedad y la depresión mediante un tratamiento híbrido de *mindfulness* e hipnosis (MH). Atendiendo a dicho estudio queda claro que la hipnosis, en este caso junto al *mindfulness*, puede resultar útil en el tratamiento tanto de la ansiedad como de la depresión.

Así, en el estudio de Olendzki et al. (2020), y atendiendo a los resultados obtenidos mediante el *Perceived Stress Scale* (PSS), se puede ver un efecto estadísticamente significativo entre el grupo control y el de intervención, mostrando este unos niveles medios de estrés medios más bajos que los primeros ($p < 0,001$, 15,35 (1,54), g de Hedge = -1,14). De la misma forma, los resultados obtenidos mediante el *Psychological Distress Profile* indicaron mejora significativa para el grupo de intervención en comparación con el grupo control (ver Anexo I). Por su parte, las pruebas t de *Student* muestran similarmente un efecto grande y significativo en cuanto a *mindfulness*, medido mediante el *Acceptance and Action Questionnaire –II* ($p < 0,001$, 50,07, (2,04), g de Hedge = 1,36).

En resumen, los resultados obtenidos muestran de manera significativa que el MH se asocia con mejoras en el estrés percibido ($p < 0,01$, $g = -1,14$), *mindfulness* y flexibilidad psicológica ($p < 0,01$, 1,11), angustia ($p < 0,01$, $g = -1,16$), depresión ($p < 0,01$, $g = -1,06$), desesperación ($p < 0,01$, $g = -1,16$), ansiedad ($p < 0,01$, $g = -0,99$) y enfado ($p < 0,01$, $g = -1,09$).

En última instancia cabe mencionar que el *feedback* de los participantes hizo ver que el MH fue un tratamiento altamente satisfactorio. En la escala de 0 a 10, siendo 6 satisfactorio, la mayoría de los participantes mostraron un alto grado de satisfacción con el número de sesiones (media: 8,5, DS: 0,26), con la facilidad de la práctica en casa de la hipnosis (media: 9,15, DS: 0,32), con la claridad del contenido de las sesiones (media: 8,92, DS: 0,30) y con la satisfacción global de la intervención (media: 8,92, DS: 0,30).

5.2.2 Eficacia del *mindfulness* en los trastornos de ansiedad y depresión (OE2)

A sumar a los resultados obtenidos del estudio de Olendzki et al. (2020), al tratar este sobre un procedimiento híbrido entre *mindfulness* e hipnosis, estarían los resultados de ocho de los restantes estudios puesto que todos ellos tratan sobre el *mindfulness*, bien sea de manera independiente o en comparación con la TCC.

Así, según Cladder-Micus et al. (2018) se aprecia cómo a la hora de emplear MBCT en pacientes diagnosticados de depresión crónica, resistente a tratamiento, en comparación con el grupo de terapia TAU, un número significativamente mayor de sujetos del grupo MBCT+TAU lograron alcanzar la remisión de la depresión (MBCT+TAU: 41,5%, TAU: 21,6%). De estos cabe destacar que la mayoría fueron casos de remisión parcial (MBCT+TAU: 39,9%, TAU: 17,65%) y que la minoría fueron de remisión total (MBCT+TAU: 2,44%, TAU: 3,92%) (ver Anexo II). Por su lado tanto el sub-grupo ITT (*intention-to-treat*) como el sub-grupo PP (*per-protocol*) del grupo de terapia MBCT+TAU mostraron generar resultados positivos respecto a la depresión, aunque la diferencia solo fue significativa en el grupo PP (-4,24, CI= 95% [-8,38 - -0,11], $d= 0,45$, $p= 0,04$) y no el grupo ITT (-3,23, CI= 95% [-7,02 - 0,56], $d= 0,35$, $p= 0,09$). Por su parte, el grupo MBCT+TAU obtuvo resultados significativamente mejores en cuanto a rumiación ($d= 0,39$, $p= 0,04$) y calidad de vida ($d= 0,42$, $p= 0,048$) comparando los resultados pre-postratamiento. Finalmente, el grupo MBCT+TAU mostró unas habilidades de *mindfulness* ($d= 0,73$, $p<0,001$) y más autocompasión ($d= 0,64$, $p=0,001$) que el grupo TAU (ver Anexo III).

Atendiendo al estudio de de Jong et al. (2018), en que se explora el efecto de MBCT en pacientes con depresión unipolar y dolor crónico, el grupo de tratamiento MBCT del subgrupo ITT obtuvo mejoras tanto en el *Quick Inventory of Depressive Symptomatology-Clinician Rated (QIDS-C)* y el *Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)*; pero estas no llegaron a ser significativas (ver Anexo IVa). De una manera similar, el grupo de tratamiento MBCT del subgrupo PP obtuvo mejoras en ambas escalas comparado con el grupo de espera; pero, en cambio, este grupo sí llegó a registrar mejora significativa en la escala *QIDS-C* ($t_{18}=5,15$, $p<0,001$, $d=1,6$) (ver Anexo IVb). Finalmente, cabe mencionar que los participantes que recibieron el tratamiento MBCT indicaron percibir una mejora significativamente mayor (media = 2,7, “mejora pequeña” a “mejora grande”) respecto al grupo control (media = 4,0, “sin cambio”) ($t_{25}=2,47$, $p=0,002$).

Por su parte, Galante et al. (2018) muestran cómo mediante un programa basado en *mindfulness* en población universitaria, los resultados del grupo que recibió las sesiones de *mindfulness* en las medidas *CORE-OM* (-0,14, CI 95% [-0,22 - -0,06], $p=0,001$) y *WEMWBS* (2,75, CI 95% [1,42 - 4,09], $p=0,0001$) muestran cambios significativamente positivos en cuanto a angustia y bienestar mental, respectivamente (ver Anexos V y VI).

A su vez, Ninomiya et al. (2020) en su estudio sobre la efectividad del MBCT en pacientes con trastornos de ansiedad muestran cómo los resultados de la aplicación del

cuestionario STAI, sub-escala Ansiedad Estado (-10,1, CI= 95%, $p = 0,004$) y sub-escala Ansiedad Rasgo (-11,7, CI= 95%, $p < 0,001$), indican diferencias significativas entre el grupo de intervención y el grupo control a favor del primero, y se mostraron cambios positivos significativos también en la *Six-Item Kessler Psychological Distress Scale* (-4,7, CI= 95%, $p = 0,001$), en el *Five-Facet Mindfulness Questionnaire* (13,93, CI= 95%, $p = 0,002$) y en el componente físico del *Twelve-Item Short Form Health Survey* (8,57, CI= 95%, $p = 0,03$) (ver Anexo VII). Por su parte, no se encontraron cambios significativos en la *Center for Epidemiologic Studies Depression Scale* (-2,99, CI= 95%, $p = 0,36$), en *EuroQol 5-Dimension Instrument* (-0,36, CI= 95%, $p = 0,77$) ni el componente mental del *Twelve-Item Short Form Health Survey* (1,54, CI= 95%, $p = 0,64$) (ver Anexo VII). También en el año 2020, Warth et al. obtienen evidencias que muestran indicios claros de un efecto de reducción del estrés debido a una intervención breve basada en el *mindfulness*, tanto a nivel psicológico como fisiológico en pacientes paliativos.

En último lugar, Zarenejad et al. (2020), estudiando el efecto del MBSR en ansiedad maternal, muestran con los resultados obtenidos mediante el análisis de varianza con medidas repetidas que existen diferencias en el tiempo respecto a la ansiedad percibida durante el tratamiento con MBSR ($p = 0,03$) y que hay diferencias significativas en las mujeres del grupo control comparadas con mujeres en tratamiento ($p = 0,001$); lo cual lleva a deducir que el MBSR es una herramienta útil para la reducción de la ansiedad en mujeres embarazadas (ver Anexo VIII). Los estudios comparativos entre *mindfulness* y TCC se presentan en el siguiente punto, al considerarse más adecuado atendiendo a los objetivos específicos de esta revisión.

5.2.3 Eficacia de la TCC en los trastornos de ansiedad y depresión (OE3)

Dos estudios tratan el TCC en cuanto a los trastornos de ansiedad y depresión, y ambos lo hacen en contraste con tratamientos basados en el *mindfulness*. De esta manera, Goldin et al. (2017) muestra descensos significativos similares en ansiedad social tanto para TCC (43%) y para MBSR (43%). Además, muestran un aumento significativo en cuanto a reevaluaciones se refiere (78% en la TCC y 61% en el MBSR), pero de estas las exitosas aumentaron un 90% en la TCC frente al 56% del MBSR. A su vez, se encuentra un aumento de actitud *mindfulness* tanto en el grupo de TCC (49%) como en el de MBSR (53%), pero solo en este último grupo se aprecia un aumento en las escalas de aceptación y éxito de aceptación. Finalmente, en cuanto a la hipótesis en relación con la predicción de un descenso de ansiedad social, se distingue cómo dos de tres indicadores de reevaluación durante la TCC y uno de tres durante el MBSR consiguieron

predecir un descenso de ansiedad social mientras que, por otro lado, ninguno de los indicadores *mindfulness* durante TCC y solo uno durante MBSR predijeron un descenso de ansiedad social.

Finalmente, en Juul et al. (2020) los resultados obtenidos parecen mostrar indicios positivos del MBSR frente a la TCC convencional, y animan a llevar a cabo un ECA completo siguiendo la misma línea. Así, si bien tanto los resultados del MBSR como los de la TCC comparados con el grupo de espera muestran claros indicios de mejora respecto al bienestar, resiliencia, ansiedad y depresión; en ambos tipos de terapia (ver Anexo IX) los resultados del MBSR son mejores que los de la TCC (ver Anexo X).

5.2.4 Eficacia del tratamiento psicofarmacológico en los trastornos de ansiedad y depresión (OE4)

Respecto al tratamiento psicofarmacológico en Taylor et al. (2018), se concluye que la ketamina genera beneficios significativos en comparación con el placebo a la hora de reducir síntomas de ansiedad social, según los resultados obtenidos en el LSAS (Tiempo: $F_{8,124} = 3,0$, $p=0,004$ y Tiempo x Tratamiento: $F_{9,115} = 2,6$, $p=0,01$) pero no genera diferencias significativas en cuanto a los resultados de ansiedad obtenidos mediante el VAS (*Visual Anxiety Scale*) (Tiempo: $F_{10,141} = 5,8$, $p<0,001$; Tratamiento: $F_{1,27,4} = 3,4$, $p=0,07$; y Tiempo x Tratamiento: $F_{10,141} = 0,4$, $p=0,95$).

Así con todo, cabe señalar que aún resultando segura y bien tolerada por la mayoría de los sujetos la ketamina mostró tener un número de efectos secundarios: parestesia y hormigueo ($n=7$), cambios en visión ($n=6$), confusión/dificultades para pensar ($n=6$), mareo ($n=6$), sensación distorsionada del tiempo ($n=4$) taquicardia > 100 ppm ($n=4$, pulsación cardiaca máxima=120), hipertensión diastólica > 90 mm Hg ($n=3$, máxima presión diastólica=106), explosiones de risa ($n=3$), audición distorsionada ($n=3$), alucinaciones visuales ($n=3$), pesadez ($n=2$), aumento de ansiedad durante la infusión ($n=2$, hipertensión sistólica > 160 mm Hg ($n= 2$, máxima presión sistólica=184), e hipotensión diastólica < 60 mm Hg ($n=2$, mínima presión diastólica=49); todos ellos, efectos secundarios que llegaban a desaparecer a las dos horas de la infusión. A su vez, la ketamina mostró ser significativamente más propensa a generar estadios disociativos frente al placebo según los resultados del *Clinician Administered Dissociative States Scale* (Time: $F_{4,131} = 19,5$, $p<0,001$; Treatment: $F_{1,73} = 6,3$, $p=0,01$; Time x Treatment: $F_{4,131} = 13,1$, $p<0,01$) llegando a su pico durante la infusión (1h: dif = $7,25 \pm 0,70$, ES=2,53) y disipándose a las 2h (2h: dif = $0,02 \pm 0,70$, ES = 0, F = 0, $p=0,99$).

Puede consultarse un resumen completo de los artículos seleccionados para esta revisión, junto a sus características fundamentales, en la Tabla 2.

Tabla 2

Resumen de los artículos seleccionados para revisión sistemática

Autor	Año	Procedimiento	Muestra	Herramientas de evaluación	Resumen de resultados
Cladder-Micus et al.	2018	MBCT	106	IDS-SR, RRS-EXT, WHOQoL-BREF, FFMQ, SCS, MINI.	El grupo MBCT+TAU obtuvo mejores resultados que el grupo TAU.
De Jong et al.	2018	MBCT	40	QIDS-C, HDRS, VAS, BPI, BAI, SF-36, PGIC.	Tanto los resultados estadísticos como los percibidos son superiores en el grupo de MBCT.
Galante et al.	2018	<i>Mindfulness</i>	441	CORE-OM, WEMWBS.	Se muestran mejoras significativas en angustia y bienestar emocional a favor del grupo <i>mindfulness</i> .
Goldin et al.	2017	MBSR vs TCC	108	ADIS-IV-L, cuestionario mediante software Qualtrics.	Ambos grupos muestran mejoras significativas en la mejora de ansiedad; el grupo TCC muestra mayores mejoras en cuestiones de reprocesamiento cognitivo y el grupo MBSR en <i>mindfulness</i> .
Juul et al.	2020	MBSR vs TCC	71	PSS, SCL-5, WHO-5.	El MBSR muestra mejoras significativamente mayores que la TCC.
Ninomiya et al.	2020	MBCT	40	STAI, CES-D, K6, FFMQ, EQ-5D, SF-12, LSAS, MIA.	Se muestran algunos resultados significativamente mejores para el grupo MBCT.
Olendzki et al.	2020	MH	30	PSS, PDP, AAQ-II.	El MH muestra ser un tratamiento eficiente, eficaz y con buena aceptación para reducir el estrés y aumentar el <i>mindfulness</i> .
Taylor et al.	2018	Farmacología	17	LSAS, VAS, HDRS-17, STAI-S	La ketamina se muestra adecuada para el tratamiento de la ansiedad pero muestra un número elevado de efectos secundarios de corta duración.
Warth et al.	2020	<i>Mindfulness</i>	36	VAS, HFNU, MHR.	El <i>mindfulness</i> genera una clara reducción en el estrés.
Zarenejad et al.	2020	MBSR	60	PRAQ, cuestionario mindfulness de Bucheld et al. (2001), cuestionario de enfrentamiento al nacimiento.	El MBSR se muestra útil para reducir el estrés en mujeres embarazadas.

6. Discusión

6.1 Alcance del estudio

El presente estudio busca reunir información actualizada sobre el estado del arte en cuanto al tratamiento de la ansiedad y de la depresión mediante cuatro tratamientos distintos: terapia basada en *mindfulness*, hipnoterapia, TCC y psicofarmacoterapia. Los resultados aquí obtenidos muestran que los cuatro tratamientos son efectivos, y que el *mindfulness* es un tratamiento superior en cuanto a aspectos de efectividad y eficiencia se refiere.

En general, tanto los tratamientos basados en *mindfulness* como la TCC han demostrado ser efectivos para mejorar aspectos como el bienestar, la resiliencia, la ansiedad y la depresión. Pero atendiendo a la significación de esos cambios el *mindfulness* se muestra como más efectivo (Juul et al., 2020). Por otro lado, en cuanto a ansiedad social, reevaluaciones cognitivas y mentalidad *mindfulness*; se aprecia también como ambas aproximaciones terapéuticas aportan beneficios significativos pero la TCC aportaría beneficios más significativos en cuanto a las reevaluaciones cognitivas mientras que el *mindfulness* lo haría en cuanto a las actitudes *mindfulness* (Goldin et al., 2017).

Incluso se pueden encontrar evidencias de mejoras debido a los tratamientos basados en el *mindfulness* en poblaciones más complejas, con cuadros diagnósticos múltiples o en situaciones excepcionales. Así, por ejemplo, en las mujeres embarazadas (Zarenejad et al., 2020) y alumnos universitarios (Galante et al., 2018) se ha visto cómo el *mindfulness* es efectivo para lidiar con el estrés y con la angustia. Por otro lado, existe evidencia de cómo pacientes diagnosticados con depresión unipolar y crónica han referido una mejora significativa tras pasar por un tratamiento MBCT (De Jong et al., 2018). También se ha podido mostrar cómo, en pacientes paliativos, una intervención breve basada en *mindfulness* genera resultados efectivos para lidiar con la angustia y la ansiedad (Warth et al., 2020).

Por otro lado, en cuanto a la integración del *mindfulness* con terapias habituales (psicofármacos, TCC, etc.) en pacientes con depresión crónica resistente al tratamiento se ha visto que el grupo de pacientes que integraba *mindfulness* con sus procedimientos terapéuticos habituales mostraban mejorías significativas en cuanto a depresión, llegando incluso a su remisión, respecto al grupo que no recibía un tratamiento integrado con *mindfulness* (Cladder-Micus et al., 2018). A su vez, se ha mostrado efectiva en cuanto a la mejora de ansiedad se refiere en aquellos pacientes en los cuales la

psicofarmacoterapia no había generado el efecto deseado en el pasado (Ninomiya et al., 2020).

En definitiva, tal y como ya mencionó Goldberg et al. (2019):

Varias conclusiones se pueden sacar de estas averiguaciones. Al nivel más básico, los resultados sugieren que hay evidencia empírica a favor de las terapias basadas en el *mindfulness*. Los tratamientos de *mindfulness* se mostraron, en general, de potencia similar a intervenciones psicológicas (y psiquiátricas) de primer-línea al compararlos directamente y superiores a otras condiciones de comparación activas (al igual que a condiciones de control en lista de espera). (...) Los efectos prometedores demostrados en sintomatología psiquiátrica en los estudios incluidos son consistentes con otros meta-análisis sobre síntomas o desordenes específicos (p. 9).

A un nivel psicofarmacoterapéutico existen un sinfín de tratamientos probados en cuanto al abordaje de la ansiedad, entre ellos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y las benzodiazepinas, pero bien sea por tener datos preocupantes en cuanto a su ineffectividad para el tratamiento de según que trastornos de ansiedad (se estima que entre un tercio y la mitad de los pacientes con ansiedad social que toman ISRS no perciben beneficios significativos) o sus efectos secundarios (muchos e incapacitantes en cuanto a las benzodiazepinas) se siguen buscando alternativas. Así, la ketamina se ha empezado a estudiar y usar para el tratamiento de la depresión a partir de la primera década del siglo XXI, y varios estudios sugerían sus efectos como ansiolítico también. Su efectividad para reducir la ansiedad parece estar demostrada, pero no en cuanto a la remisión de la ansiedad atendiendo a su causa, y además tiene numerosos efectos secundarios menores que irrumpen en la primera hora tras su infusión y desaparecen a las dos horas (Taylor et al., 2018).

Finalmente, la poca evidencia encontrada en cuanto a la hipnoterapia queda asociada en este caso a una terapia híbrida entre esta y la basada en *mindfulness*; una terapia híbrida basada en la idea de que son dos terapias que “casan de manera natural con resultados excelentes” (Lynn et al., 2010, p. 217). Así con todo, este tipo de terapia novedosa muestra resultados altamente satisfactorios entre sus pacientes y genera mejoras significativas en cuanto a estrés, angustia, *mindfulness* y flexibilidad psicológica; tanto o más que aquellas terapias basadas en *mindfulness* tradicional (Olendzki et al., 2020).

Aún con todo, literatura externa a esta revisión muestra la existencia de evidencia empírica en el uso de hipnoterapia para un sinfín de condiciones psíquicas y físicas. Así,

Anlló et al. (2020) indican que “la creciente evidencia científica apoya el uso de hipnosis para el manejo del dolor y sufrimiento en enfermedades crónicas severas. Por ejemplo, tratamientos psicodinámicos basados en hipnosis han mostrado ser efectivos a la hora de mejorar ansiedad y depresión (...)” (p. 2610).

Atendiendo a la pregunta inicial de esta revisión se puede confirmar que el *mindfulness* es un tratamiento al menos igual de eficaz que la TCC y la psicofarmacoterapia para el abordaje clínico de la ansiedad y de la depresión, y que, pese a que todavía haya pocos estudios sobre el particular, la hipnoterapia parece mostrarse como una herramienta que mejora la eficiencia psicoterapéutica en el tratamiento de estos dos grupos de trastornos.

6.2 Limitaciones

Como toda revisión, esta también se ha basado en una literatura ajena, una literatura buscada para dar respuesta a la pregunta inicial. Si bien las búsquedas se han hecho atendiendo a bases de datos de calidad y se han seleccionado ECAs en aras a partir desde un punto de inicio basado en el rigor metodológico, esto no implica que los estudios no tengan sesgos o limitaciones.

Así, atendiendo a la cantidad de sujetos estudiados, algunos estudios eran estudios piloto por lo que las muestras poblacionales eran lógicamente muy pequeñas. En otros casos, el número de sujetos cuyas respuestas fueron consideradas válidas para la interpretación final por uno u otro motivo se veía reducido, limitando aún más la población.

Sin alejarse aún de la población, otro aspecto a recalcar sería la disparidad poblacional de los estudios incluidos en la presente revisión: desde sujetos con ansiedad generalizada a mujeres embarazadas, pasando por pacientes con depresión unipolar o con dolor crónico y pacientes paliativos. Al centrarse en el tipo de terapia y el tipo de trastorno general, se ha permitido elegir unos estudios dispares en cuanto a población, pero sería preferible en un estudio futuro unificar más las problemáticas a tratar en la revisión.

A su vez, algunas pruebas implican mediciones de registro personal y este tipo de mediciones pueden generar sesgos por parte de los participantes, los cuales pueden ajustar sus respuestas a la expectativa del investigador.

Atendiendo aún a los sesgos cabe mencionar también el hecho de que la mayoría de las terapias tratadas en esta revisión dificultan (o imposibilitan) un cegamiento en cuanto al tratamiento o al paciente se refiere, por lo que se asume cierto riesgo de sesgo. Finalmente, cabe mencionar una limitación que dice mucho del estado del arte: la disparidad en cuanto a estudios disponibles de un tipo de tratamiento o de otro. Si bien no era de esperar obtener un número equitativo de ECAs para cada tipo de tratamiento y trastorno, sí es cierto que la disparidad ha sido tal que se ha dado el caso (por ejemplo) de no haber un ECA exclusivo para el tratamiento de la ansiedad o la depresión mediante hipnoterapia. Se ha tenido que seleccionar un estudio respecto a un tratamiento híbrido que aunase *mindfulness* e hipnosis.

6.3 Perspectivas de futuro

Se han hallado disparidades cuantitativas significativas en la revisión, y que marcan claramente este punto. Por un lado, el 60% de los estudios trataban en exclusiva sobre la ansiedad, frente a un 20% para la depresión y un 20% para el tratamiento de ambos trastornos en su conjunto. Con ello queda claro que sería conveniente un incremento en los estudios que tratasen en exclusiva el abordaje clínico de la depresión mediante las distintas técnicas aquí mencionadas.

Por otro lado, otra disparidad notoria ha sido la de las técnicas terapéuticas empleadas. Como se ha mencionado, el 60% se centraban en *mindfulness*, el 20% suponían una comparativa entre *mindfulness* y TCC, el 10% trataba sobre una técnica conjunta entre *mindfulness* e hipnoterapia, y un 10% adicional sobre psicofarmacología. Con ello en mente sería deseable en el futuro poder ver investigaciones recientes, novedosas, tanto de TCC como psicofarmacología e hipnoterapia para el tratamiento de la ansiedad y la depresión, y así llevar a cabo una comparativa con más peso y equilibrada.

Finalmente, si bien el conocimiento técnico permite entender el beneficio de una terapia basada en *mindfulness* (con o sin aspectos de hipnoterapia incluidos) en cuanto a eficiencia se refiere (en otras palabras, la posibilidad de tratar a un mayor número de personas a la vez frente a pacientes de uno en uno, y sin hacer frente a los enormes costes derivados del tratamiento psicofarmacológico) sería conveniente realizar una investigación exhaustiva de los costes reales (tanto económicos como de recursos humanos y temporales) implícitos en el tratamiento psicofarmacológico frente a los otros tipos de tratamientos, y compararlos con los beneficios obtenidos para poder establecer adecuadamente cuál es el tratamiento más eficiente de todos en aras a poder extrapolar su uso a distintos sistemas de sanidad pública.

7. Conclusiones

La ansiedad y la depresión constituyen dos patologías de importancia primordial en la sociedad y, como tal, la comunidad científica debe centrar parte de sus esfuerzos en buscar las maneras más efectivas y eficientes para tratarlas y alcanzar su remisión total. Con ello en mente, esta revisión se hacía la pregunta inicial de cuál sería el tratamiento más efectivo y eficiente para la ansiedad y para la depresión: el *mindfulness*, la hipnoterapia, la terapia cognitivo-conductual o la psicofarmacoterapia. Si bien resulta evidente que el estudio cuenta con las limitaciones antes mencionadas, también queda claro por dónde discurren los resultados de los estudios revisados y, con la búsqueda descrita, por dónde se centran los esfuerzos de investigación actualmente.

No sería justo decir que un tratamiento es la opción por excelencia basándose en su efectividad, dejando a los demás tratamientos en un segundo plano. No lo sería porque no es así: cada uno de los tratamientos mencionados ha demostrado, con toda la fuerza de la ciencia, ser efectivo en el tratamiento de la ansiedad y la depresión.

Otra pregunta se refiere a la de la eficiencia de los tratamientos; es decir, el tratamiento que suponga un menor gasto de recursos (ya sean en forma de tiempo o económicos) en relación al objetivo a conseguir. En este caso la pregunta tiene varias aristas y todas ellas parecen indicar hacia un tratamiento multidisciplinar en el que se aúnan, en caso de necesitarlo, intervenciones psiquiátricas con psicológicas. No se debe olvidar que si bien la psicofarmacoterapia es efectiva en cuanto a controlar la sintomatología, no lo es tanto para solventar el problema, por lo que es necesario acompañarla de la terapia psicológica orientada a estos menesteres. Más allá de esto no se habría de olvidar tampoco el enorme gasto sanitario que supone para las arcas del estado priorizar un tratamiento psicofarmacológico frente a otro tratamiento psicoterapéutico – más incluso si este tratamiento psicoterapéutico se puede llevar a cabo de manera grupal.

Siguiendo la lógica de esta idea, cabría decir que un tratamiento psicoterapéutico basado en el *mindfulness* puede resultar ser el tratamiento idóneo para la ansiedad y la depresión; sobre todo si dicho tratamiento posee unos cimientos sólidos en cuanto a la reestructuración cognitiva se refiere. Si bien el aprender a aceptar se muestra ya como sinónimo de garantía para el bienestar emocional, también lo debería ser el hecho de aprender a reestructurarse cognitivamente para poder tomar perspectiva y aprender a aceptar.

Por otro lado, si bien la evidencia en este estudio es escasa sobre los usos de la hipnoterapia, la evidencia que hay es muy clara y coincide con otros textos sobre el particular: la hipnoterapia funciona y permite acelerar el tratamiento. Así, pese a la

reseñada escasez, no deja de resultar interesante y hasta lógica la combinación del *mindfulness* con la hipnoterapia.

Se cree que esta revisión da una visión actualizada sobre el estado de la intervención terapéutica en cuanto a ansiedad y la depresión se refiere. Considerando que la psicofarmacología tiene su lugar y la terapia cognitivo-conductual tiene el suyo, se considera que el uso y generalización del *mindfulness* y de la hipnosis en el ámbito de la psicoterapia, al menos en cuanto a la ansiedad y la depresión se refiere, podría conducir a unas mejoras en cuanto al trato recibido por los pacientes (que deben recibir el mejor tratamiento posible en la mayor brevedad posible).

Referencias bibliográficas

- Anderson, R. (2011) The Eightfold Noble Path. *Mountain Silence*, 15, 5-7.
- Anlló, H., Herer, B., Delignières, A., Bocahu, Y., Segundo, I., Mach, V., Gilbert, M. y Larue, F. (2020) Hypnosis for the Management of Anxiety and Dyspnea in COPD: A Randomized, Sham-Controlled Crossover Trial. *International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease*, 15, 2609-2620.
<http://doi.org/10.2147/COPD.S267019>
- APA Division 12. (2017) What is Cognitive Behavioural Therapy? Clinical Practice Guideline for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder.
<https://www.apa.org/ptsd-guideline/patients-and-families/cognitive-behavioral>
- Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada. (2019) *Informe sobre hipnosis aplicada basada en la evidencia*. www.aaea.net/informe-sobre-hipnosis-aplicada-basada-en-la-evidencia/
- Beck, A. y Haigh, E.A.P. (2014) The Generic Cognitive Model. *Annual Review of Clinical Psychology*, 10, 1-24.
- Brembs, B. y Heisenberg, M. (2000) The Operant and the Classical in Conditioned Orientation of *Drosophila melanogaster* at the Flight Simulator. *Learning & Memory*, 7, 104-115.
- Brown, L.A., Gaudio, B.A. y Miller, I.W. (2011) Investigating the Similarities and Differences between Practitioners of Second and Third Wave Cognitive-Behavioral Therapies. *Behavior Modification*, 35(2), 187-200.
<https://doi.org/10.1177/0145445510393730>
- Cabrera, Y. (2013) La hipnosis: una técnica al servicio de la Psicología. *Mesisur [online]*. 11(5), 534-541.
- Cassano, G.B., Baldini, N. y Pini, S. (2002). *Psychopharmacology of anxiety disorders*. *Dialogues in clinical neuroscience*, 4(3), 271-285.
<https://doi.org/10.31887/DCNS.2002.4.3/gcassano>
- Castañeda, E. y Krikorian, A. (2018) Aplicaciones actuales de la hipnosis clínica en Latinoamérica: una revisión sistemática de la literatura. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 36(2).
<http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.5488>

- Castillero, O. Terapias de Conducta: primera, segunda y tercera ola. Oscar Castillero Mimenza. *Psicología y Mente*. <https://psicologiymente.com/clinica/terapias-conducta-primera-segunda-tercera-ola>
- Chiappini, S., Schifano, F. y Martinotti, G. (2021) Editorial: Prescribing Psychotropics: Misuse, Abuse, Dependence, Withdrawl and Addiction. *Frontiers in Psychiatry*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.688434>
- David, D., Cristea, I. y Hofmann, S.G. (2018) Why Cognitive Behavioural Therapy Is the Current Gold Standard for Psychotherapy. *Frontiers in Psychiatry*, 9:4. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2018.00004>
- Emmerson, G. (2017) Hypnosis defines: A resource therapy perspective. G. Emmerson. *Australian Journal of Clinical and Experimental Hypnosis*. 42:34-40.
- Estrela, M., Herdeiro, M.T., Ferreira, P.L. y Roque, F. (2020). The Use of Antidepressants, Anxiolytics, Sedatives and Hypnotics in Europe: Focusing on Mental Health Care in Portugal and Prescribing in Older Patients. *International journal of environmental research and public health*, 17(22), 8612. <https://doi.org/10.3390/ijerph17228612>
- Evans, D., Foa, E., Gur, R., Hendin, H., O'Brien, C., Seligman, M. y Walsh, B. (Eds.). (2005) Treating and Preventing Adolescent Mental Health Disorders: What We Know and What We Don't Know. A Research Agenda for Improving the Mental Health of Our Youth. Defining Anxiety Disorders. Oxford, UK: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/9780195173642.001.0001>
- Evans, E.A. y Sullivan, M.A. (2014). Abuse and misuse of antidepressants. *Substance abuse and rehabilitation*, 5, 107–120. <https://doi.org/10.2147/SAR.S37917>
- Felder, J.N., Dimidjian, S. y Segal, Z. (2012). Collaboration in Mindfulness-Based Cognitive Therapy. *Journal of Clinical Psychology*, 68(2), 179–186. <https://doi.org/10.1002/jclp.21832>
- Fenn, K. y Byrne, M. (2013) The key principles of cognitive behavioural therapy. *Sage Journals*, 6(9), 579-585. <https://doi.org/10.1177%2F1755738012471029>
- Garakani A., Murrough J.W., Freire R.C., Thom R.P., Larkin K., Buono F.D. y Iosifescu D.V. (2020) Pharmacotherapy of Anxiety Disorders: Current and Emerging Treatment Options. *Frontiers in Psychiatry*. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.595584>

- Garcia-Pardo, M.P., Platero, J.L., Rubia, J.E. (2018) Anxiolytics and Antidepressants: Problem or Solution? *Journal of Neurology and Neuroscience*, 9(1), 247. <https://doi.org/10.21767/2171-6625.1000247>
- Gaudiano, B. (2008) Cognitive-Behavioural Therapies: Achievements and Challenges. *Evidence-Based Mental Health*, 11(1), 5-7. <https://doi.org/10.1136/ebmh.11.1.5>
- Geary, B.B. y Zeig, J.K. (2001) *The Handbook of Ericksonian Psychotherapy*: Editorial The Milton H. Erickson Foundation Press.
- Goldberg, S.B., Tucker, R.P., Greene, P.A., Davidson, R.J., Wampold, B.E., Kearney, D.J. y Simpson, T.L. (2018) Mindfulness-based interventions for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 59, 52-60. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.10.011>
- Gu, J., Strauss, C., Bond, R. y Cavanagh, K. (2015). How do mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction improve mental health and wellbeing? A systematic review and meta-analysis of mediation studies. *Clinical Psychology Review*, 37, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.01.006>
- Haley, J. (1973) *Uncommon Therapy: The Psychiatric Techniques of Milton H. Erickson*: W.W. Norton & Company.
- Hammond, D.C. (2010) Hypnosis in the treatment of anxiety-and stress-related disorders. *Expert Review of Neurotherapeutics*, 10(2), 263-73. <https://doi.org/10.1586/ern.09.140>
- Hammond, D.C. (2013) A Review of the History of Hypnosis Through the Late 19th Century. *American Journal of Clinical Hypnosis*, 56, 174-191. <https://doi.org/10.1080/00029157.2013.826172>
- Hofmann, S.G. y Gómez, A.F. (2017) Mindfulness-Based Interventions for Anxiety and Depression. *Psychiatric Clinics of North America*, 40(4), 739-749. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2017.08.008>
- Hofmann, S.G., Sawyer, A.T., Witt, A.A. y Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 78(2): 169–183. <https://doi.org/10.1037/a0018555>

- Hoge, E.A, Bui, E., Goetter, E., Robinaugh, D.J., Ojserkis, R.A., Fresco, D.M y Simon, N.M. (2015) Change in Decentering Mediates Improvement in Anxiety in Mindfulness-Based Stress Reduction for Generalized Anxiety Disorder. *Cognitive Therapy and Research*, 39(2), 228-235. <https://doi.org/10.1007/s10608-014-9646-4>
- Hurley, D. (2014). Breathing In vs. Spacing Out. *New York Times Magazine*.
- Iftene, F., Predescu, E., Stefan, S., David, D. (2015) Rational-emotive and cognitive-behavior therapy (REBT/CBT) versus pharmacotherapy versus REBT/CBT plus pharmacotherapy in the treatment of major depressive disorder in youth; A randomized clinical trial. *Psychiatry Research*, 225(3), 687-694. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2014.11.021>
- Kabat-Zin, J. (1994) *Wherever you go there you are: Mindfulness meditation in everyday life*: Hyperion.
- Kabat-Zinn, J. (2013). *Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness*: Bantam Dell.
- Kabat-Zinn, J. (2019). Foreword: Seeds of a necessary global renaissance in the making: the refining of psychology's understanding of the nature of mind, self, and embodiment through the lens of mindfulness and its origins at a key inflection point for the species. *Current Opinion in Psychology*, 28, xi-xvii. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.02.005>
- Kabat-Zinn J., Massion A.O., Kristeller J., Peterson L.G., Fletcher K.E., Pbert, L., Lenderking W.R. y Santorelli S.F. (1992). Effectiveness of a meditation-based stress reduction program in the treatment of anxiety disorders. *American Journal of Psychiatry*, 149(7), 936-43. <https://doi.org/10.1176/ajp.149.7.936>
- Kamenov, K., Twomey, C., Cabello, M., Prina, A.M. y Ayuso-Mateos, J.L. (2016) The efficacy of psychotherapy, pharmacotherapy and their combination on functioning and quality of life in depression: a meta-analysis. *Psychological Medicine*, 47, 414-425. <https://doi.org/10.1017/S0033291716002774>
- Kogan, M. (2011) Personal Reflections on The 4 Noble Truths. *Mountain Silence*, 15, 8-10.
- Keng, S., Smoski, M.J. y Robins, C.J. (2011) Effects of Mindfulness on Psychological Health: A Review of Empirical Studies, *Clinical Psychology Reviews*, 31(6), 1041-1056. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.04.006>

- Lam, R.W. (2019) Depression: Psychopharmacology. *Centre for Addiction and Mental Health*.
- Lanska, D.J. y Lanska, J.T. (2007) Franz Anton Mesmer and the Rise and Fall of Animal Magnetism: Dramatic Cures, Controversy, and Ultimately a Triumph for the Scientific Method. *Brain, Mind and Medicine: Essays in Eighteenth-Century Neuroscience*, 301-320. https://doi.org/10.1007/978-0-387-70967-3_22
- Lehmann, H.E. (1993) Before they called it psychopharmacology. *Neuropsychopharmacology*, 8(4), 291-303.
- Lewer, D., O'Reilly, C., Mojtabai, R. y Evans-Lacko, S. (2015) Antidepressant use in 27 European countries: associations with sociodemographic, cultural and economic factors. *The British Journal of Psychiatry*, 207, 221-226. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.156786>
- Liberati A., Altman D.G., Tetzlaff J., Mulrow C., Gøtzsche P.C., Ioannidis J.P., Clarke M., Devereaux P.J., Kleijnen J. y Moher D. (2009) The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. *PLoS Med*, 6(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100>
- Lorenzo-Luaces, L., Keefe, J.R. y DeRubeis, R.J. (2016) Cognitive-Behavioural Therapy: Nature and Relation to Non-Cognitive Behavioural Therapy, *Behaviour Therapy*, 47(6), 785-803. <https://doi.org/10.1016/j.beth.2016.02.012>
- Lynn, S.J. y Barnes, S.M. (2019) Hypnosis, Rumination and Depression: Catalyzing Attention and Mindfulness-Based Treatments. *Journal of Clinical and Experimental Hypnosis*, 58(2), 202-21. <http://doi.org/10.1080/00207140903523244>
- Maher, C.G., Sherrington, C., Herbert, R.D., Moseley, A.M. y Elkins, M. (2003) Reliability of the PEDro Scale for Rating Quality of Randomized Controlled Trials, *Physical Therapy*, 83(8), 713–721. <https://doi.org/10.1093/ptj/83.8.713>
- Mendoza, M.E. y Capafons, A. (2009) Eficacia de la hipnosis clínica: resumen de su evidencia empírica. *Papeles del Psicólogo*, 30(2), 98-116.
- Meyer, J.S. y Quenzer, L.F. (2005). *Psychopharmacology: Drugs, The Brain, and Behavior (First ed.)*. Sinauer Associates.

- Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. (2017) Encuesta Nacional de Salud ENSE, España 2017. Serie informes monográficos. #1 – Salud Mental. https://www.msbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/SALUD_MENTAL.pdf
- Mitjana, L.R. (26 de febrero de 2021) Hipnosis Ericksoniana: qué es y cómo se usa en terapia. Laura Ruiz Mitjana. *Psicología y Mente*. <https://psicologiaymente.com/clinica/hipnosis-ericksoniana>
- Mitte, K. (2007). Comparando la Eficacia de la Terapia Cognitiva Comportamental y la Psicofarmacológica en los Trastornos de Ansiedad Generalizada. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, XVI(1), 69-74.
- Moseley, A.M., Rahman, P., Wells, G.A., Zadro, J. R., Sherrington, C., Toupin-April, K. y Brosseau, L. (2019) Agreement between the Cochrane risk of bias tool and Physiotherapy Evidence Database (PEDro) scale: A meta-epidemiological study of randomized controlled trials of physical therapy interventions. *PloS one*, 14(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222770>
- Nardone, G. y Salvini, A. (2018) *The Strategic Dialogue: Rendering the Diagnostic Interview – A Real Therapeutic Intervention*: Routledge.
- NHS. Overview – Cognitive behavioural therapy (CBT). <https://www.nhs.uk/mental-health/talking-therapies-medicine-treatments/talking-therapies-and-counselling/cognitive-behavioural-therapy-cbt/overview/>
- Noordali, F., Cumming, J. y Thompson, J.L. (2015). Effectiveness of Mindfulness-based interventions on physiological and psychological complications in adults with diabetes: A systematic review. *Journal of Health Psychology*. 22 (8), 965–983. <https://doi.org/10.1177/1359105315620293>
- Noriega, J.F. (20 de febrero de 2017). Entrevista al Dr. David Spiegel, una de las autoridades en hipnosis más conocidas del mundo. *Estudios Científicos sobre Hipnosis*. <https://www.hipnosis-aplicada.com/entrevista-a-dr-david-spiegel-una-de-las-autoridades-en-hipnosis-mas-conocidas-del-mundo/>
- Orgilés, M., Méndez, X., Rosa, A.I. e Inglés, C.J. (2003) La terapia cognitiva-conductual en problemas de ansiedad generalizada y ansiedad por separación: Un análisis de su eficacia. *Anales de la Psicología*, 19(2), 193-204.

- Otte, C. (2011). Cognitive behavioural therapy in anxiety disorders: current state of the evidence. *Dialogues in clinical neuroscience*, 13(4), 413–421. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2011.13.4/cotte>
- Pecker, G. u Guijarro, M. (2005) *Las sendas del deseo: lecciones de psicoanálisis*: Editorial Biblioteca Nueva.
- Pellón, R. (2013) Watson, Skinner y algunas disputas dentro del conductismo. *Revista Colombiana de Psicología*, 22(2), 389-399.
- Pérez, M. (2007). La activación conductual y la desmedicalización de la depresión. *Papeles del Psicólogo*, 28(2),97-110.
- Piet, J. y Hougaard, E. (2011) The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: a systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*. 31(6): 1032–40. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.05.002>
- Pietrabissa, G., Castelnuovo, G., Jackson, J.B., Rossi, A., Manzoni, G.M. y Gibson, P. (2019) Brief Strategic Therapy for Bulimia Nervosa and Binge Eating Disorder: A Clinical and Research Protocol. *Frontiers in Psychology*, 10:373. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00373>
- Ramos, C. (2002) *Hipnosis y Psicoterapia*: Editorial EDAF.
- Roca, P., Diez, G.D., Castellanos, N. y Vázquez C. (2019). Does mindfulness change the mind? A novel *psychonectome* perspective based on Network Analysis. *PLoS ONE*, 14(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219793>
- Ross, W.D. (1963) Drugs are not enough: Some Principles of Psychopharmacology for General Medical Practice. *Canadian Medical Association Journal*, 89.
- Schuman-Olivier, Z., Trombka, M., Lovas, D.A., Brewer, J.A., Vago, D.R., Gawande, R., Dunne, J.P., Lazar, S.W., Loucks, E.B. y Fulwiler, C. (2020) Mindfulness and Behavior Change. *Harvard Review of Psychiatry*, 28(6), 371-394.
- Seligman & Reichenberg, Linda & Lourie (2014). *Theories of Counseling and Psychotherapy*: Pearson Prentice Hall.
- Sevel, L.S., Finn, M.T.M., Smith, R.M., Ryden, A.M. y McKernan, L.C. (2019) Self-compassion in mindfulness-based stress reduction: An examination of prediction and mediation of intervention effects. *Stress and Health*, 36(1), p.88-96. <https://doi.org/10.1002/smi.2917>

- Shih, M., Yang, Y.H. y Koo, M. (2009) A meta-analysis of hypnosis in the treatment of depressive symptoms: a brief communication. *Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): Quality-assessed Reviews*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK77405/>
- Shulman, E. (2010) Mindful Wisdom: The Sati-patthana-suta on Mindfulness, Memory and Liberation. *History of Religions*, 49(4), 393-420.
- SingleCare Team y Sison, G. (21 de enero de 2021) Depression statistics 2021. <https://www.singlecare.com/blog/news/depression-statistics/>
- SingleCare Team y Walsh, M. (21 de enero de 2021) Mental health statistics 2021. <https://www.singlecare.com/blog/news/mental-health-statistics/>
- SingleCare Team. Dershowitz, S. y Judson, L. (8 de marzo de 2021) Anxiety statistics 2021. <https://www.singlecare.com/blog/news/anxiety-statistics/>
- Spijkerman, M.P.J., Pots, W.T.M. y Bohlmeijer, E.T. (2016). Effectiveness of online mindfulness-based interventions in improving mental health: A review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Clinical Psychology Review*, 45: 102–114. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.03.009>
- Stamp, C. (2019) What are the Different Waves of Cognitive Behavioural Therapy? <https://www.online-psychology-degrees.org/study/cognitive-behavioral-therapy-different-waves/>
- Stewart, C. (2021) Anxiolytic drug consumption in Europe in 2020. *Statista*. <https://www.statista.com/statistics/1238078/anxiolytics-pharmaceutical-consumption-in-europe/>
- Stewart, C. (2021) Prevalence of mental health illnesses in Europe in 2020. *Statista*. <https://www.statista.com/statistics/1196047/mental-health-illness-prevalence-in-europe-by-country/>
- Torres, C. y Escarabajal, M.D. (2005) Psicofarmacología: una aproximación histórica. *Anales de Psicología*, (21)2, 199-212.
- Torres, M.E. (25 de mayo de 2018). Nacimiento y evolución de la psicología como ciencia. *Centro Eleia*. <https://www.centroeleia.edu.mx/blog/nacimiento-y-evolucion-de-la-psicologia-como-ciencia/>

- Val, N. (2016) *Eficacia de técnicas anti-estrés basadas en Mindfulness, PNL e Hipnosis Clínica en pacientes diagnosticados de cáncer de mama en tratamiento*. (Tesis Doctoral) Universidad de Zaragoza, España.
- Vallejo, M.A. (2006) Mindfulness. *Papeles del Psicólogo*, 27(2).
- Vásquez-Dextre, E.R. (2016) Mindfulness: Conceptos generales, psicoterapia y aplicaciones clínicas. *Revista de Neuro-Psiquiatría [online]*, 79(1), 42-51.
- Vayo, A., Bernardo, A., Torrecillas, C., Tuñas, O., Belmont, E. y Laursen, L. (2021) Antidepressant use in Europe continues to break records. *The Civio Foundation*. <https://civio.es/medicamentalia/2021/04/30/antidepressant-use-in-europe-continues-to-break-records/>
- Wang, Z., Whiteside, S.P.H., Sim, L., Farah, W., Morrow, A.S., Alsawas, M., Barrionuevo, P., Tello, M., Asi, N., Beuschel, B., Daraz, L., Almasri, J., Zaiem, F., Larrea-Mantilla, L., Ponce, O.J., LeBlanc, A., Prokop, L.J. y Murad, M.H. (2017) Comparative Effectiveness and Safety of Cognitive Behavioral Therapy and Pharmacotherapy for Childhood Anxiety Disorders: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Pediatrics*, 171(11), 1049–1056. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2017.3036>
- Wielgosz, J., Goldberg, S.B., Kral, T.R.A., Dunne, J.D. y Davidson, R.J. (2019) Mindfulness Meditation and Psychopathology. *Annual Review of Clinical Psychology*, 15, 285-316. <http://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-021815-093423>.
- World Health Organization. (2017) Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.
- World Health Organization. Depression WHO Fact Sheets. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>
- Yapko, M.D. (2011) *Mindfulness and hypnosis: the power of suggestion to transform experience*: Editorial Norton.
- Yapko, M.D. (2012) *Trancework: An Introduction to the Practice of Clinical Hypnosis. (Fourth Edition)*: Editorial Routledge.
- Zeidan, F. y Vago, D. (2016) Mindfulness meditation-based pain relief: a mechanistic account. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1373(1), 114-127. <https://doi.org/10.1111/nyas.13153>

Zeig, J., Miller, S.D. y Short, D. (2017) *Principles and Core Competencies of Ericksonian Therapy: the 2017 Research and Teaching Manual for Ericksonian Therapy: The Milton H. Erickson Foundation.*

Anexos

Anexo I

Estadística descriptiva & Pre-Post t-Test para Ansiedad en Olendzki et al. (2020)

Scale	Group	n	Mean (SEM)			Significance	Hedges' g
			Pre	4 Week	Post		
PSS	Waitlist Control	16	26.71 (1.00)	22.50 (1.15)	25.50 (1.38)	0.377133	-0.28
	Intervention	14	27.08 (1.30)	18.92 (1.53)	15.35 (1.54)	0.000000*†	-2.47

* $p < .000001$. † Significant after FDR-BH correction.

Anexo II

Número (y porcentaje) de estados de depresión post-tratamiento según los criterios DSM-IV en Cladder et al. (2018)

	ITT			PP		
	MBCT + TAU n = 41	TAU n = 51	χ^2 test	MBCT + TAU n = 34	TAU n = 51	χ^2 test
Major depression	24 (58.5)	40 (78.4)	$\chi^2(2) = 4.25, P = 0.039, \varphi = 0.22$	19 (55.9)	40 (78.4)	$\chi^2(2) = 4.89, P = 0.027, \varphi = 0.24$
Remission	17 (41.5)	11 (21.6)		15 (44.1)	11 (21.6)	
Full remission	1 (2.44)	2 (3.92)		0 (0)	2 (3.92)	
Partial remission	16 (39.0)	9 (17.65)		15 (44.14)	9 (17.65)	

Note. Remission is defined as reporting no DSM-IV symptoms of depression during the last 2 weeks based on the MINI. Partial remission is defined as reporting some symptoms but not fulfilling DSM-IV criteria for a major depressive disorder. Depression is defined as fulfilling the DSM-IV criteria for major depression on the MINI.

Anexo III

Síntomas depresivos, rumiación, calidad de vida, habilidad de mindfulness, y autocompasión en medidas post-tratamiento en mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) y tratamiento habitual (TAU) para el análisis de intención-a-tratar (ITT) y por-protocolo (PP) en Cladder-Micus et al. (2018)

Postmeasurement results, unadjusted mean (SD)	ITT						PP					
	MBCT + TAU n = 44	TAU n = 52	Group difference (95% CI)	F	P	d	MBCT + TAU n = 34	TAU n = 52	Group difference (95% CI)	F	P	d
Depression (IDS-SR)	35.27 (12.66)	40.52 (11.83)	-3.23 (-7.02 to 0.56)	2.86	0.092	0.35	33.50 (11.13)	40.52 (11.83)	-4.24 (-8.38 to -0.11)	4.17	0.044	0.45
	n = 39	n = 51					n = 31	n = 51				
Rumination (RRS)	50.51 (11.06)	54.47 (9.99)	-3.85 (-7.55 to -0.15)	4.28	0.042	0.39	50.67 (10.00)	54.47 (9.99)	-3.36 (-6.92 to 0.21)	3.51	0.065	0.33
Brooding	11.72 (2.85)	13.08 (3.38)	-1.37 (-2.48 to -0.26)	6.03	0.016	0.47	11.64 (2.75)	13.08 (3.38)	-1.38 (-2.51 to -0.26)	6.04	0.016	0.47
Reflective pondering	10.13 (2.94)	10.16 (2.88)	0.084 (-0.85 to 1.01)	0.32	0.859	0.03	10.49 (2.75)	10.16 (2.88)	0.38 (-0.57 to 1.34)	0.64	0.425	0.13
Quality of life (WHOQoL-BREF)	77.31 (16.00)	71.13 (11.29)	4.42 (0.03 to 8.81)	4.01	0.048	0.42	78.37 (12.72)	71.13 (11.29)	5.13 (0.81 to 9.45)	5.59	0.021	0.49
Physical health	19.74 (5.43)	18.63 (3.78)	0.65 (-0.86 to 2.16)	0.76	0.394	0.15	20.26 (4.64)	18.62 (3.78)	0.71 (-0.86 to 2.28)	0.82	0.368	0.17
Psychological	15.92 (3.89)	13.86 (3.29)	1.82 (0.56 to 3.08)	8.20	0.005	0.59	16.05 (3.42)	13.85 (3.29)	1.74 (0.48 to 3.00)	7.59	0.007	0.56
Social relationships	8.87 (3.18)	8.72 (2.48)	0.14 (-0.83 to 1.11)	0.9	0.770	0.06	8.71 (2.95)	8.72 (2.48)	0.28 (-0.75 to 1.31)	0.29	0.595	0.12
Environment	27.41 (4.69)	25.61 (4.79)	1.01 (-0.45 to 2.47)	1.88	0.174	0.25	27.77 (4.06)	25.61 (4.79)	1.56 (0.12 to 2.99)	4.67	0.034	0.38
	n = 39	n = 50					n = 31	n = 51				
Mindfulness skills (FFMQ)	113.56 (20.11)	101.95 (14.55)	11.25 (6.09 to 16.40)	18.85	<0.001	0.73	114.54 (17.94)	101.94 (14.55)	11.67 (6.65 to 16.69)	21.46	<0.001	0.76
Observe	24.59 (6.56)	21.26 (6.11)	3.04 (1.30 to 4.77)	12.01	0.001	0.53	25.87 (5.37)	21.26 (6.11)	4.05 (2.33 to 5.77)	22.01	<0.001	0.71
Describe	24.66 (7.69)	22.15 (6.12)	1.67 (-0.17 to 3.52)	3.23	0.076	0.25	24.89 (7.79)	22.15 (6.12)	1.38 (-0.59 to 3.35)	1.95	0.167	0.21
Act with awareness	21.77 (5.81)	19.89 (5.26)	1.76 (0.02 to 3.50)	4.04	0.048	0.35	21.90 (4.71)	19.89 (5.26)	1.89 (0.08 to 3.70)	4.34	0.041	0.39
Nonjudging	23.53 (4.77)	22.04 (6.63)	2.04 (0.02 to 4.06)	4.02	0.048	0.32	22.38 (3.86)	22.04 (6.63)	0.90 (-1.13 to 2.92)	0.78	0.381	0.14
Nonreactivity	19.00 (4.45)	16.93 (4.15)	2.41 (0.81 to 4.02)	8.99	0.004	0.49	19.48 (3.63)	16.93 (4.15)	3.05 (1.52 to 4.59)	15.73	<0.001	0.59
	n = 38	n = 50					n = 31	n = 50				
Self-Compassion Scale (SCS)	20.54 (4.64)	17.93 (5.22)	2.91 (1.17 to 4.65)	11.05	0.001	0.64	20.51 (4.30)	17.92 (5.22)	3.08 (1.36 to 4.80)	12.76	0.001	0.68
Self-kindness	3.19 (1.07)	2.73 (1.06)	0.51 (0.11 to 0.91)	6.52	0.013	0.46	3.29 (1.07)	2.73 (1.06)	0.67 (0.27 to 1.08)	10.92	0.001	0.61
Self-judgment	3.38 (1.16)	3.29 (1.36)	0.07 (-0.39 to 0.54)	0.10	0.753	0.06	3.31 (1.12)	3.29 (1.36)	-0.05 (-0.51 to .42)	0.40	0.843	0.04
Common humanity	3.09 (.98)	2.81 (1.21)	0.31 (-0.12 to 0.73)	2.06	0.155	0.28	3.07 (1.07)	2.81 (1.21)	0.31 (-0.16 to .78)	1.71	0.195	0.28
Isolation	3.52 (1.27)	2.92 (1.30)	0.74 (0.29 to 1.19)	10.64	0.002	0.72	3.46 (1.19)	2.92 (1.30)	0.69 (0.25 to 1.14)	9.53	0.003	0.67
Mindfulness	3.66 (1.03)	3.12 (1.20)	0.47 (0.02 to 0.93)	4.27	0.042	0.42	3.73 (.93)	3.12 (1.20)	0.62 (0.15 to 1.09)	6.96	0.010	0.54
Overidentification	3.70 (1.31)	3.15 (1.16)	0.78 (0.31 to 1.23)	11.30	0.001	0.70	3.63 (1.16)	3.15 (1.16)	0.73 (0.30 to 1.17)	11.07	0.001	0.66

Note. FFMQ, Five Facets Mindfulness Questionnaire; IDS-SR, Inventory of Depressive Symptomatology-Self Report; SCS, Self-Compassion Scale; WHOQoL, World Health Organisation Quality of Life Questionnaire.

Anexo IV

Cambios en la escala de depresión in las muestra ITT y PP en de Jong et al. (2018)

A. Intent-to-treat sample

B. Per-protocol sample

^aError bars are ± 1 SEM; P values refer to group-by-time interaction effects as revealed by repeated-measures analyses of variance.

Abbreviations: HDRS₁₇ = 17-item Hamilton Depression Rating Scale, ITT = intent to treat, MBCT = mindfulness-based cognitive therapy, NS = nonsignificant, QIDS-C₁₆ = 16-item Quick Inventory of Depressive Symptoms-Clinician Rated.

Anexo V

Puntuaciones en angustia (CORE-OM) y bienestar (WEMWBS) en línea base, post-intervención y periodo de examen en Galante et al. (2017)

	Baseline			Post-intervention			Examination period		
	n	Mean (SD)	Median (min-max)	n	Mean (SD)	Median (min-max)	n	Mean (SD)	Median (min-max)
CORE-OM									
Support as usual	305	0.97 (0.51)	0.91 (0.00-2.79)	227	1.04 (0.54)	0.94 (0.00-2.82)	216	1.11 (0.57)	1.06 (0.09-3.15)
MSS	309	1.01 (0.54)	0.91 (0.03-2.97)	255	0.88 (0.53)	0.76 (0.06-2.71)	237	0.87 (0.50)	0.79 (0.03-3.06)
Total	614*	0.99 (0.53)	0.91 (0.00-2.97)	482	0.96 (0.54)	0.82 (0.00-2.82)	453	0.98 (0.55)	0.94 (0.03-3.15)
WEMWBS									
Support as usual	307	48.61 (8.50)	48.00 (26.00-70.00)	221	46.87 (9.01)	47.00 (28.00-70.00)	214	46.36 (9.05)	46.50 (20.00-70.00)
MSS	307	48.01 (8.58)	48.00 (17.00-70.00)	254	49.61 (8.88)	50.50 (20.00-70.00)	235	48.90 (9.04)	49.00 (14.00-70.00)
Total	614*	48.31 (8.54)	48.00 (17.00-70.00)	475	48.34 (9.03)	49.00 (20.00-70.00)	449	47.69 (9.13)	48.00 (14.00-70.00)

CORE-OM=Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure. MSS=Mindfulness Skills for Students. WEMWBS=Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale. *For each questionnaire, two students replied "prefer not to answer" to some items, failing to provide enough answers to calculate a baseline score.

Table 2: Baseline, post-intervention and exam period distress (CORE-OM) and wellbeing (WEMWBS) scores

Anexo VI

Resultados comparando MSS (referencia) con apoyo como de costumbre en Galante et al. (2017)

	Timepoint	Result
CORE-OM (n=482)	Post-intervention	Favours MSS, adjusted mean difference -0.14, 95% CI -0.22 to -0.06; p=0.001
CORE-OM (n=453)*	Examination period	Favours MSS, adjusted mean difference -0.25, 95% CI -0.34 to -0.16; p<0.0001 (appendix p 14)
WEMWBS (n=475)	Post-intervention	Favours MSS, adjusted mean difference 2.75, 95% CI 1.42 to 4.09; p=0.0001
WEMWBS (n=449)	Examination period	Favours MSS, adjusted mean difference 2.61, 95% CI 1.12 to 4.10; p=0.001
Exam grades (n=292)	Examination period	Non-linear relationship; Fisher's exact p=0.04 (appendix p 15)
Requests for special examination arrangements (n=415)		
For any issue	Examination period	OR 0.70, 95% CI 0.37 to 1.30; p=0.24 (appendix p 16)
For mental health issues	Examination period	OR 0.72, 95% CI 0.10 to 4.28; p=0.72 (appendix p 16)
Intermissions of study (n=616)	Examination period	Inability OR 1.67, 95% CI 0.32 to 10.82; p=0.72 (appendix p 17)
Considering leaving course (n=447)	Examination period	χ^2 3.65, four degrees of freedom; p=0.46 (appendix p 18)
Problems affecting study (n=449)	Examination period	MSS participants had fewer problems, χ^2 10.26, four degrees of freedom; p=0.04 (appendix p 18)
Problems affecting experience (n=448)	Examination period	MSS participants had fewer problems, χ^2 11.28, four degrees of freedom; p=0.02 (appendix p 18)
Day-to-day coping (n=191)	Examination period	No differences between groups (appendix p 32)
Physical activity (n=31)	Examination period	MSS participants had less afternoon activity (appendix p 31)
Altruism (n=479)	Post-intervention	Donation OR 1.95, 95% CI 1.34 to 2.86; p=0.0003 (appendix p 19)
Altruism (n=450)	Examination period	Donation OR 1.80, 95% CI 1.22 to 2.66; p=0.003 (appendix p 19)

MSS=Mindfulness Skills for Students. CORE-OM=Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure. WEMWBS=Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale. OR=odds ratio. *Primary outcome measure.

Table 3: Outcomes comparing MSS (reference) with support as usual

Anexo VII

Resumen del análisis de medidas repetidas (ITT) en Ninomiya et al. (2019)

Table 2. Summary of analysis of repeated-measure analyses (intent-to-treat population)

Clinical measures	Weeks	MBCT	Control	Comparison	P-value
		(n = 20)	(n = 20)		
Primary outcome					
STAI-State	0 (baseline)	47.9 (9.6)	50.1 (12.2)	—	—
	4	45.7 (13.9)	52.1 (8.6)	-4.0 (-10.9 to 2.9)	0.25
	8	37.2 (12.2)	49.5 (10.3)	-10.1 (-16.94 to -3.19)	0.004
STAI-Trait	0 (baseline)	54.1 (12.1)	57.6 (11.5)	—	—
	4	50.4 (13.4)	57.3 (10.6)	-3.5 (-8.9 to 1.8)	0.19
	8	42.5 (11.0)	57.6 (11.5)	-11.7 (-17.0 to -6.4)	<0.001
Secondary outcome					
K6	0 (baseline)	8.2 (4.5)	10.1 (5.0)	—	—
	4	6.8 (5.5)	11.2 (5.5)	-2.6 (-5.4 to 0.2)	0.07
	8	3.8 (3.1)	10.4 (5.0)	-4.7 (-7.5 to -0.9)	0.001
CES-D	0 (baseline)	18.5 (12.0)	25.4 (10.5)	—	—
	4	16.2 (12.1)	24.1 (11.9)	-0.20 (-6.6 to 6.2)	0.95
	8	12.6 (7.6)	23.6 (9.8)	-2.99 (-9.4 to 3.4)	0.36
FFMQ (total)	0 (baseline)	107.8(14.3)	103.5 (20.6)	—	—
	4	113.6(18.7)	100.7 (19.0)	6.86 (-1.8 to 15.5)	0.12
	8	119.2(17.5)	100.1 (18.8)	13.93 (5.2 to 22.7)	0.002
EQ-5D (3L)	0 (baseline)	0.81 (0.18)	0.78 (0.18)	—	—
	4	0.81 (0.18)	0.75 (0.18)	-0.51 (-3.0 to 2.0)	0.68
	8	0.85 (0.19)	0.77 (0.18)	-0.36 (-2.8 to 2.1)	0.77
SF-12-PCS	0 (baseline)	53.5(10.9)	56.4(9.6)	—	—
	4	53.1(10.3)	55.0(14.9)	1.23 (-6.2 to 8.7)	0.75
	8	55.3(8.1)	48.9(13.8)	8.57 (0.9 to 16.2)	0.03
SF-12-MCS	0 (baseline)	47.3(8.5)	46.1(7.9)	—	—
	4	46.5(10.0)	45.7(10.6)	-0.78 (-7.1 to 5.6)	0.81
	8	49.7(9.5)	47.6(13.6)	1.54 (-5.0 to 8.1)	0.64

[†]Difference in mean change scores are between-group difference in least squares mean treatment change scores from baseline to data point from mixed-effects model for repeated-measurement analysis.
[‡]Between-group difference is MCBT group minus Control group.
 CES-D, Center for Epidemiologic Studies Depression Scale; CI, confidence interval; EQ-5D, EuroQoL 5-Dimension; FFMQ, Five-Facet Mindfulness Questionnaire; K6, 6-item Kessler Psychological Distress Scale; MBCT, mindfulness-based cognitive therapy; SF-12-MCS, 12-Item Short-Form Health Survey, Mental Health Component score; SF-12-PCS, 12-Item Short-Form Health Survey, Physical Health Component score; STAI-State, State Anxiety subscale of the State-Trait Anxiety Inventory; STAI-Trait, Trait Anxiety subscale of the State-Trait Anxiety Inventory.

Anexo VIII

Tendencia del efecto de mindfulness en ansiedad relacionada con el embarazo y auto-eficacia en madre antes, después y un mes tras la intervención en Zarenejad et al. (2020)

Factor	Group	Before (Mean ± SD)	After (Mean ± SD)	One month after (Mean ± SD)	Mucly test	Repeated Measure Greenhouse-Geisser	
						Within group	Between group
Mindfulness	Intervention	29.7 ± 7.2	34.6 ± 5.1	37.8 ± 5.1	p = .02	F = 16.4 p = 0/001	F = 3,489.8 p = 0/001
	Control	32.7 ± 5.1	34.3 ± 4.8	35.3 ± 4.4			
Pregnancy-Related Anxiety	Intervention	182.9 ± 74.2	154.5 ± 61.8	124.9 ± 45.5	p = 0/001	F = 4.6 p = 0/03	F = 1,058.7 p = 0/001
	Control	195.1 ± 42.9	187.9 ± 41.5	182.5 ± 41.7			
self-efficacy in coping with childbirth	Intervention	104.2 ± 26.5	104.6 ± 25.8	105.3 ± 23.1	p = 0/001	F = 2/004 p = 0/1	F = 0/37 p = 0/69
	Control	103.06 ± 8.8	103.5 ± 8.5	105.7 ± 5.7			

Anexo IX

Indicadores de efectividad de MBSR y TCC comparado con grupo de control en lista de espera 12 semanas desde la línea base (análisis de regresión).

Change 12 weeks from baseline, mean (95% CI)	Difference compared with waiting list control group, mean (95%CI)	Adjusted ^a difference compared with waiting list control group, mean (95%CI)
<i>Self-reported outcomes (score-points)</i>		
Perceived Stress (PSS)		
MBSR: -8.3 (-11.1 to -5.5)	-2.8 (-6.3 to 0.7)	-2.9 (-6.7 to 0.8) ^b
WAITING LIST: -5.5 (-7.8 to -3.2)		
LSR: -6.3 (-9.4 to -3.1)	-0.8 (-4.4 to 2.9)	-0.8 (-5.3 to 3.6) ^b
Symptoms anxiety and depression (SCL_5)		
MBSR: -0.8 (-1.1 to -0.5)	-0.2 (-0.6 to 0.2)	-0.3 (-0.7 to 0.1) ^b
WAITING LIST: -0.6 (-0.8 to -0.3)		
LSR: -0.6 (-1.0 to -0.2)	-0.01 (-0.4 to 0.4)	0.06 (-0.5 to 0.4) ^b
Well-being (WHO-5)		
MBSR: 22.1 (12.3 to 31.9)	13.3 (-0.1 to 26.6)	12.9 (1.2 to 25.6) ^b
WAITING LIST: 8.8 (-0.9 to 18.6)		
LSR: 20.0 (10.5 to 29.5)	11.2 (-2.1 to 24.4)	6.3 (-6.4 to 18.9) ^b
Resilience (BRS)		
MBSR: 0.5 (0.2 to 0.8)	0.4 (-0.1 to 0.9)	0.5 (0.1 to 0.9) ^b
WAITING LIST: 0.1 (-0.2 to 0.5)		
LSR: 0.2 (-0.4 to 0.7)	0.0 (-0.5 to 0.6)	0.1 (-0.5 to 0.6) ^b
<i>Clinical outcomes</i>		
Systolic blood pressure, mmHg		
MBSR: -3.6 (-7.7 to 0.5)	1.3 (-4.0 to 6.6)	1.5 (-4.3 to 7.3) ^c
WAITING LIST: -4.9 (-8.6 to -1.2)		
LSR: -4.3 (-9.7 to 1.0)	0.6 (-5.5 to 6.7)	4.9 (-0.2 to 10.1) ^c
Diastolic blood pressure, mmHg		
MBSR: -2.2 (-5.5 to 2.0)	1.8 (-2.0 to 5.7)	0.7 (-3.4 to 5.2) ^c
WAITING LIST: -4.1 (-6.5 to -1.6)		
LSR: -4.5 (-7.7 to -1.4)	-0.5 (-4.2 to 3.3)	1.4 (-2.6 to 5.4) ^c
Waist circumference, cm		
MBSR: 1.3 (-0.8 to 3.4)	5.8 (2.1 to 9.5)	4.6 (0.8 to 8.5) ^d
WAITING LIST: -4.5 (-7.6 to -1.4)		
LSR: -0.3 (-3.2 to 2.7)	4.3 (0.1 to 8.5)	5.0 (0.8 to 9.2) ^d
Weight, Kg		
MBSR: -0.3 (-1.5 to 0.9)	0.4 (-0.9 to 1.8)	0.8 (-0.5 to 2.2) ^d
WAITING LIST: -0.7 (-1.4 to 0.0)		
LSR: 0.2 (-1.1 to 1.5)	0.9 (-0.5 to 2.2)	1.0 (-0.5 to 2.6) ^d

RCT randomised controlled trial, *MBSR* mindfulness based stress reduction, *LSR* locally developed stress reduction intervention, *CI* confidence interval, *PSS* perceived stress scale, *SCL-5* Hopkins Symptom Check List-5, *WHO-5* WHO-5-wellbeing scale, *BRS* brief resilience scale, ^aAdjusted for age, sex, educational level, history of mental disorder, ^b also adjusted for baseline PSS, SCL-5, WHO-5 and BRS, ^c also adjusted for baseline systolic and diastolic bold pressure, ^d also adjusted

Anexo X

Indicadores de efectividad de MBSR comparado con TCC 12 semanas desde la línea base (análisis de regresión).

Change 12 weeks from baseline, mean (95%CI)	Difference, mean (95%CI)	Adjusted ^a difference, mean (95%CI)
<i>Self-reported outcomes (score-points)</i>		
Perceived Stress (PSS)		
MBSR: -8.3 (- 11.1 to - 5.5)	- 2.0 (- 6.0 to 2.0)	- 2.2 (- 7.0 to 2.5) ^b
LSR: - 6.3 (- 9.4 to - 3.2)		
Symptoms anxiety and depression (SCL_5)		
MBSR: - 0.8 (- 1.1 to - 0.5)	- 0.2 (- 0.7 to 0.2)	- 0.2 (- 0.6 to 0.2) ^b
LSR: - 0.6 (- 1.0 to - 0.2)		
Well-being (WHO-5)		
MBSR: 22.1 (12.3 to 31.9)	2.1 (- 11.2 to 15.4)	4.9 (- 7.3 to 17.2) ^b
LSR: 20.2 (10.5 to 29.5)		
Resilience (BRS)		
MBSR: 0.5 (0.2 to 0.8)	0.4 (- 0.2 to 0.9)	0.2 (- 0.3 to 0.8) ^b
LSR: 0.2 (- 0.4 to 0.7)		
<i>Clinical outcomes</i>		
Systolic blood pressure, mmHg		
MBSR: - 3.6 (- 7.7 to 0.5)	0.7 (- 5.7 to 7.1)	- 0.2 (- 6.3 to 5.9) ^c
LSR: - 4.3 (- 9.7 to 1.0)		
Diastolic blood pressure, mmHg		
MBSR: - 2.2 (- 5.5 to 2.0)	2.3 (- 2.0 to 6.7)	3.0 (- 2.0 to 7.9) ^c
LSR: - 4.5 (- 7.7 to - 1.4)		
Waist circumference, cm		
MBSR: 1.3 (- 0.8 to 3.4)	1.6 (- 1.8 to 4.9)	0.9 (- 3.3 to 5.1) ^d
LSR: - 0.3 (- 3.2 to 2.7)		
Weight, Kg		
MBSR: - 0.3 (- 1.5 to 0.9)	- 0.5 (- 2.2 to 1.2)	- 0.7 (- 2.3 to 1.0) ^d
LSR: 0.2 (- 1.1 to 1.5)		

RCT randomised controlled trial, *MBSR* mindfulness based stress reduction, *LSR* locally developed stress reduction intervention, *CI* confidence interval, *PSS* perceived stress scale, *SCL-5* Hopkins Symptom Check List-5, *WHO-5* WHO-5-wellbeing scale, *BRS* brief resilience scale; ^aAdjusted for age, sex, educational level, history of mental disorder, ^b also adjusted for baseline PSS, SCL-5, WHO-5 and BRS, ^c also adjusted for baseline systolic and diastolic blood pressure, ^d also adjusted for baseline BMI, weight and waist circumference

